

Caso 7: Cristina Aced

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo de medio social	Año de incorporación	Número de publicaciones	Número de seguidores	Actividad
Twitter		Microblog	2007	31.300	11.600	Alta actividad
Blog		Blog	2019	No cuantificable	No cuantificable	Bastante actividad
Facebook		Red social	-	No cuantificable	1.031 me gusta, 1.034 seguidores	Bastante actividad
Google+		Red social	-	No cuantificable	1.730	-
Pinterest		Plataforma compartición multimedia	-	No cuantificable	1.800	-
LinkedIn		Red social	-	No cuantificable	Más de 500 contactos, 1.094 seguidores	Poca actividad
Instagram		Plataforma compartición multimedia		461	350	Bastante actividad

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Cristina Aced																																																																												
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																												
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																												
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td>X</td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> <td>Hashtags.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Menciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td>X</td> <td>Comentarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> <td>Publicaciones en blogs.</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X	Blogs	X	Instagram	X	Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Hashtags.	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	X	Comentarios.	X			Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.				Snapchat		Listas de usuarios.	X			Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Flickr		Publicaciones en blogs.	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X																																																																								
Blogs	X	Instagram	X	Recursos visuales	X																																																																								
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Hashtags.	X																																																																								
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones																																																																									
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	X	Comentarios.	X																																																																								
		Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.																																																																									
		Snapchat		Listas de usuarios.	X																																																																								
		Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																								
		Flickr		Publicaciones en blogs.	X																																																																								

		Otros		Hilos (Twitter) y similares	X
				Stories y similares	
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	
Publicar contenido visual.	
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros.	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	36 / 100
Tweets with @mentions	61 / 100
Tweets with #hashtags	36 / 100
Retweets	15 / 100 were retweets by @blogocorp
Tweets with links	55 / 100
Tweets with media	3 / 100
Most linked domains	twitter.com , tinyurl.com , cristinaaced.com , blog.google
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web Client, Evergreen Post Tweeter, Hootsuite Inc.

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 69

> Número de contenido propio total: 50

> Número de retweets: 20

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 Cristina Aced retweeted

 Ramón Salaverria @rsalaverria · 21 ene.

Ya está disponible la versión definitiva ('open access') de mi artículo "Digital journalism: 25 years of research. Review article", en 'El Profesional de la Información' (@revista_EPI). Resumen de un cuarto de siglo de investigación sobre medios digitales. [elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/201...](http://profesionaldelainformacion.com/contenidos/201...)

Digital journalism: 25 years of research. Review article

Ramón Salaverria

Nota: Este artículo se puede leer en español en:
http://www.profesionaldelainformacion.com/contenidos/2019/ene/01_es.pdf

How to cite this article:
Salaverria, Ramón (2019). "Digital journalism: 25 years of research. Review article". *El profesional de la información*, v. 28, n. 1, e280101.
<https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.01>

Article received on September 29th, 2018
Approved on December 13th, 2018

Cristina Aced @blogocorp · 23 ene.

Gabilondo en #Netcom2018: "Vivamos en la tecnología, pero no para la tecnología" - #archivo

"Vivamos en la tecnología, pero no para la tecnología"

Algunas reflexiones que Iñaki Gabilondo compartió en #Netcom2018, el encuentro de los comunicadores organizado por Dircom.

cristinaaced.com

↻ Cristina Aced retweetó

Edith Verdejo @VerdejoEd · 24 ene.

Comunicar es un reto, si quieres hacer la diferencia dedícale unos minutos a tus clientes, hoy la comunicación se da a través de diferentes vías, aprovéchalas y haz sentir atendidos a tus clientes actuales y potenciales. #Relaciónate #ConstruyePuentes #Conexiones

 Cristina Aced @blogocorp · 28 ene. ▼
¡Qué bonita entrevista! Les gustará e inspirará a los alumnos de #mccupf #mcc24 📌

María Jesús Espinosa de los Monteros @mjesusepinosa
Esto que ha hecho @elconfidencial con una entrevista a Antonio López es de una belleza absoluta. ¿Cómo innovar en un género tan clásico como la entrevista? elconfidencial.com/cultura/2019-0...

 Cristina Aced @blogocorp · 28 ene. ▼
Curioso 🤔

Arancha Ruiz @alterarancha
Gracias a este artículo descubro apps que sirven para comprar se saldó lo que restaurante y tiendas de comida van a tirar. Gran herramienta para la sostenibilidad: Una semana comiendo lo que los restaurantes iban a desperdiciar

 Cristina Aced @blogocorp · 28 ene. ▼
Narrativas digitales en la empresa: el tuit-vídeo de Telefónica y Netflix - #archivo

Narrativas digitales en la empresa: el tuit-vídeo de Telefónica y Netfli...
¿Qué son nuevas narrativas digitales? El vídeo-tuit de Telefónica y Netflix anunciando el acuerdo global que acaban de firmar es un buen ejemplo.
cristinaaced.com

Cristina Aced @blogocorp · 29 ene.

Fet! 😊

Outlook
Blanquerna

Sandra Vilajoana @svilajoana

Treballes en l'àmbit de la #comunicació? Participa en l'informe #OutlookBlanquerna perspectives del sector de la comunicació a Catalunya 2019! 📄 BREU enquesta: bit.ly/2HDIOiY 📄 Informe 2018 [pdf]: bit.ly/2Uu0LIL

1 2

Cristina Aced @blogocorp · 29 ene.

Llevamos décadas en plena "Era de la Recomendación" (The Advocacy Age) aunque, en los últimos 25 años, internet y las redes sociales han ampliado el número de influencers, han sofisticado los procesos de recomendación y han multiplicado el alcance de las recomendaciones #paraleer

Paul Capriotti @paulcapriotti

LA ERA DE LA RECOMENDACIÓN

Mi nuevo post!!!

"Esa persona que sigues en RRSS, no existe!"

De las fake news a los fake profiles....

2 4 12

Cristina Aced @blogocorp · 22 h

Always! Es la comunidad quien debe reconocer al #influencer , no él mismo quien se autoprocleme como tal

Guillem Recolons #PersonalBranding @GuillemRecolons

#nogurú [twitter.com/evacolladodura...](https://twitter.com/evacolladodura)

3

Tweet fijado

Cristina Aced @blogocorp · 19 jun. 2018

Descubre +30 herramientas gratuitas y 100 buenas prácticas de narrativas digitales en #LibroNarrativasDigitales cristinaaced.com/blog/2015/11/2...

Cristina Aced @blogocorp

NUEVAS NARRATIVAS DIGITALES

Aplicaciones en RRPP, periodismo y marca personal

VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

NUBES DE ETIQUETAS	INFOGRAFÍAS	TIMELINES
Wordle TagCrowd Tagul	Plktochart Easel.ly Canva	Timeline JS Diply Tik-fold

AUDIOVISUAL

VIDEOS			
	YouTube Vimeo	Vine Snapchat	Hangouts de G+ Meerkat Periscope
			Videoscribe PowToon Wideo Zentrick
AUDIOS		IMÁGENES	HISTORIAS MULTIMEDIA
	Audacity Ivoox PodBean SoundCloud		Thinglink Juxtapose
			Storypress Shorthand Creatavist

> Comparte por Twitter contenidos del blog:

Cristina Aced @blogocorp · 23 ene.

Aplicando el 'out of the box' a las relaciones públicas - #archivo

Aplicando el 'out of the box' a las relaciones públicas - Blog-o-corp. ...

Podemos aplicar a las relaciones públicas lo que funciona en otras disciplinas como el management o la biología.

cristinaaced.com

Cristina Aced @blogocorp · 25 ene.

Siempre han existido #influencers. El problema no es la técnica, sino el uso que se le dé

Siempre han existido los influencers - Blog-o-corp. Blog de Cristina ...

La comunicación estratégica ha recurrido a prescriptores desde sus orígenes. Las marcas siempre han trabajado con influencers.

cristinaaced.com

Cristina Aced @blogocorp · 25 ene.

Comunicación interna: de táctica a estrategia - #archivo

Comunicación interna: de táctica a estrategia

La comunicación interna tiene un rol cada vez más estratégico: es el medio para que las cosas sucedan en una empresa.

cristinaaced.com

Cristina Aced @blogocorp · 30 ene.

Les interesará a los alumnos de #socialmediauoc y del máster de protocolo y eventos de la @bsm_upf sobre #influencers

Maria Bretón Gallego @mariabretong

El 93% de los anunciantes utiliza 'influencers' Lee las conclusiones del estudio hecho por @socialpubli_es en este artículo cincodias.elpais.com/cincodias/2019... vía @CincoDiascom

2. Blog

> Un artículo en el blog:

[Siempre han existido los influencers \(25/01/2019\)](#)

3. Facebook

> Una publicación compartiendo el artículo del blog.

4. Linkedin

> 3 publicaciones

C) RELACIONES E INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	31,355
Followers	11,657
Following	1,611
Followers ratio	7.24 followers per following
Listed	1,561

> Top cuentas con menciones y retweets:

1. @holaluz
2. BSM-UPF @bsm_upf (Universidad Pompeu Fabra)
3. Eva Sanagustin @evasanagustin (Redactora web)
4. WellcomTalento @wellcomm (análisis anual de tendencias)
5. Som Energia @SomEnergia (cooperativa de energía verde)
6. Silvia Albert @silviaalbert (Comunicadora)
7. UOC Universidad @UOCuniversidad (Universidad)
8. Edith Verdejo @VerdejoEd (Consultora relaciones públicas)
9. Editorial UOC @EditorialUOC
10. Juanita Acevedo @juanitaacevedo (Coach Profesional Experta en Marca Personal)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

Reflexión de la actividad en línea

> En Twitter, alto grado de uso de hashtags y enlaces en los tweets:

> En Twitter, es interactiva y participa en los comentarios

Cristina Aced @blogocorp · 24 ene. ▼
 ¡Gracias, Mercè! Pues habrá que cambiar, sí

Rosa Pascual @rosa_pascual · 24 ene. ▼
 En respuesta a @blogocorp
 Con ellos desde que di de alta la luz en casa y el gas también. No lo puedo recomendar más, en precio y, sobre todo, atención y formas. Mi madre y mi hermana se cambiaron con mi experiencia. Solo les falta la tarifa plana en gas para la perfección @HolaLuzcom

Cristina Aced @blogocorp · 24 ene. ▼
 ¡Gracias, Rosa! Pues tomo nota

Fernando de la Rosa @TITONET · 23 ene. ▼
 En respuesta a @blogocorp
 Recomiendo @HolaLuzcom con los ojos cerrados.

Cristina Aced @blogocorp · 24 ene. ▼
 ¡Gracias, Fernando! Pues a ello vamos ;)

luis sanchez @manaschi · 24 ene. ▼
 En respuesta a @blogocorp
 @HolaLuzcom recomendable 200% Yo llevo como 6 meses y fetén! En precio, servicios y atención.

> Utiliza hilos de Twitter:

Cristina Aced @blogocorp · 30 ene. ▼
 Soy una avanzada a mi tiempo: no, no es jueves, es miércoles. Gracias @evasanagustin por devolverme al tiempo terrestre. ¡¿Dónde tendré la cabeza?!
 👤

Mostrar este hilo

> En Twitter, Comparte bastantes contenidos sobre influencers, medios digitales y transformación digital.

> En Twitter, realiza publicaciones mencionando a los estudiantes a los que da clase.

> En LinkedIn, es muy activa respondiendo comentarios. De igual modo es muy activa recomendando publicaciones en LinkedIn. (publicaciones 15).

> En Twitter, interacciona con otros profesionales e instituciones relacionados con la comunicación digital y los medios sociales.

Observación 2

Nombre	Cristina Aced																																																																						
Fecha de la observación	18/02/2019																																																																						
Periodo de la observación	5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs	X	Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																				
Blogs	X	Instagram																																																																					
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog	X																																																																				
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	22 / 100
Tweets with @mentions	52 / 100
Tweets with #hashtags	50 / 100
Retweets	18 / 100 were retweets by @blogocorp
Tweets with links	60 / 100
Tweets with media	2 / 100
Most linked domains	twitter.com , tinyurl.com , cristinaaced.com , www.xataka.com , www.lavanguardia.com
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web Client, Evergreen Post Tweeter, Hootsuite Inc.

> Número de Tweets total: 75.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 Cristina Aced retweeted

 Corporate Excellence @CE4reputation · 5 feb.

Pronto lanzaremos la investigación de [#ApproachingTheFuture](#) 2019. Necesitamos vuestra opinión experta para detectar más tendencias como esta, así que ¡estad atentos!

Canvas @canvasRSC

[#InternetSegura](#) ¿Es posible la convergencia entre [#innovación](#) y [#ética](#)? Te lo contamos en [#ApproachingTheFuture](#)

approachingthefuture.strikingly.com

Cristina Aced @blogocorp · 5 feb.

¡Por fin he podido jugar a la aventura que nos propone @enclaveRAE! No sé si es más divertido llegar a la meta o descubrir todos los tuits de las decisiones erróneas 🤔 ¡Bravo!

Seguro que la experiencia le gusta a @cscolari 🤔 #narrativasdigitales

Enclave RAE @enclaveRAE

¡Nueva aventura de Enclave RAE!

A la Fantástica Academia Española (FAE) le han robado una copia muy valiosa del «Buscón» de su biblioteca...

Cristina Aced @blogocorp · 5 feb.

Otro informe sobre #comunicacióninterna imprescindible de @IC_Kollectif 📌

IC Kollectif @IC_Kollectif

Want to be recognized as a trusted advisor & counsellor by senior management? Get real life insights from our latest release 'The Licence to Operate: Building Trust & Convincing Leaders of the Business Value of IC' in this...

Carlos A. Scolari @cscolari · 6 feb.

¿Queda clara la importancia de #Bandersnatch? No es tanto su plot sino el haber convertido a la "narrativa interactiva" en una experiencia masiva. La nueva iniciativa de @enclaveRAE se promociona en las redes haciendo referencia a la serie de @Netflix buff.ly/2UANBDn

El 'Bandersnatch' de la RAE: así quiere acercarse la Academia a los 'millennials'

La Institución, a través de su plataforma Enclave RAE, ha puesto en marcha varios retos en Twitter que han sido más que bien acogidos; el último ya se ha compartido más de 6.000 veces

2 14 35

[Mostrar este hilo](#)

A la Fantástica Academia Española (FAE) le han robado una copia muy valiosa del «Buscón» de su biblioteca. ¿Quiere ayudar a encontrarla?

¡Por supuesto! → [twitter.com/enclaveRAE/sta...](#)

No me veo capaz → [twitter.com/enclaveRAE/sta...](#)

jzzí

e #Bandersnatch. Aventuras interactivas

TWITTER.COM

Enclave RAE on Twitter

"¡Nueva aventura de Enclave RAE! Academia Española (FAE) le han robado una copia muy valiosa del «Buscón» de su biblioteca. ¿Quiere ayudar a encontrarla?"

Cristina Aced @blogocorp · 10 feb.

¡Interesante! Añadido a los materiales que uso en mis clases de [#redaccióndigital](#). Es muy interesante y relevante intentar entender cómo lee el lector en pantalla para intentar hacer mejores textos. Les gustará a los alumnos de [#mccupf](#) [#mcc24](#)

🗨️ 2 🍷 7 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 12 feb.

Para descargar y leer con atención [#stateofthesector](#) de IC [@GateHouse_Media](#) [#comunicacióninterna](#) 📌 cc [@SusanaMiquelSeg](#) [@maitearocas](#)

🗨️ 3 ✉️

🔄 Cristina Aced retweeted

Javier Guallar @jguallar · 14 feb.

un truco para acelerar la indexación por [#Google](#) de un [#blog](#) recién abierto es poner un link hacia el blog desde un perfil en redes sociales: el más rápido es Youtube, pero también funcionan bien LinkedIn, Twitter... ([@magalibc](#)) [#SEO](#) [#UBCSM](#)

🗨️ 1 🔄 2 🍷 5 ✉️

[Mostrar este hilo](#)

🔄 Cristina Aced retweeted

Javier Guallar @jguallar · 14 feb.

Algunos consejos de cómo hacer posts pensando en posicionamiento:
-hacer un único post para un único tipo de consulta; hacer más de uno para la misma consulta NO es buena idea ; la idea de post IDEAL es hacer el mejor post posible para esa consulta ([@magalibc](#)) [#SEO](#) [#UBCSM](#)

🗨️ 1 🔄 3 🍷 4 ✉️

[Mostrar este hilo](#)

Cristina Aced retwitteó

Banco Sabadell @BancoSabadell · 21 h

#SabadellCampus | ¿Sabes cómo preparar un buen vídeo? Solo necesitas tu y aplicar estos trucos que te ofrecemos con la colaboración de @blogocorp sab.to/2TFs6Bg

2. Blog

- Total publicaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado.

3. Facebook

- Total publicaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

4. LinkedIn

- Total publicaciones: 14.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced recomienda esto

Carlos Alberto Scolari • 2º

Professor / Researcher at Universitat Pompeu Fabra / Barcelona
1 semana

¿Queda clara la importancia de [#Bandersnatch](#)? No se trata tanto de su plot sino de haber convertido a la "narrativa interactiva" en una experiencia de masas. La nueva iniciativa de @enclaveRAE se promociona y difunde en las redes haciendo ... ver más

El 'Bandersnatch' de la RAE: así quiere acercarse la Academia a los 'millennials'

La institución, a través de su plataforma Enclave RAE, ha puesto en marcha varios retos en Twitter que han sido más que bien acogidos; el último ya se ha compartido más de 6.000 veces

POR **CULTURA**

33 recomendaciones

Cristina Aced recomienda esto

Miquel Pellicer Alapont • 2º

Director de Estrategia y Comunicación en el Grupo Lavinia. Profesor de Comunicación...
2 semanas

Eines bàsiques per detectar #FakeNews. 25 minuts intensos al Popap de Catalunya Radio que paga la pena escoltar en versió #podcast.

[Ver traducción](#)

Taller per detectar "fake news"

ccma.cat

10 recomendaciones

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	31,451
Followers	11,658
Following	1,614
Followers ratio	7.22 followers per following
Listed	1,560

>Top 10 cuentas con menciones:

1. TOP COMUNICACIÓN RP @topcomunicacion (Portal especializado en Comunicación & RR.PP)

2. Pepa González Oliva @PepaGOliva (¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí?)
3. Enclave RAE @enclaveRAE (La mejor manera de escribir bien. Diccionarios, consultas lingüísticas, actividades y mucho más).
4. Banco Sabadell @BancoSabadell (Canal oficial de Banco Sabadell.)
5. Silvia Albert @silviaalbert (Una gran convencida de la comunicación al frente de una gran empresa <https://t.co/pKrf8qqtZ> y de un proyecto innovador <https://t.co/zVjgyTBXqI>).
6. Rosa Matias @_RosaMatias_ (Comunicacion y desarrollo profesional en @wellcomm #coaching, #habilidadesDigitales).
7. La Vanguardia @LaVanguardia (Medio de comunicación).
8. UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom (Universidad).
9. Content Social Media @contsocialmedia (Postgrau Continguts Social Media @FBiD_UB #SocialMedia #Content #video tuits CAT/ESP Coordinen @juanjobote @jguallar <https://t.co/vOjIt9RXfQ>).
10. Javier Guallar @jguallar (Profesor → @FBiD_UB Editor → @revista_EPI #Contentcurator Director @contsocialmedia Mi blog: <https://t.co/tEYgpKDqRB>).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#archivo #comunicacin #narrativasdigitales #perspectivaswellcomm2019 #rrpp #comunicacininterna #mcc24 #socialmediauoc #mccupf #sabadellcampus #stateofthesector #redaccindigital #socialmediastategy #bandersnatch #approachingthefuture #fakenews #espacioidigital #brandedcontent #linkedin #relacionespblicas

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, de vez en cuando, enlaza a antiguos posts del blog. Parece ser que planifica estas publicaciones para que siempre vaya habiendo contenido propio en esta red de microblogging.
- > En Twitter interactúa con otro de los posibles casos de nuestra investigación, Ismael Nafría, al comentar un artículo sobre el NYT (*Finalmente no es uno de los casos seleccionados*).
- > En Twitter menciona y enlaza muchas noticias sobre social media. Además, también interactúa o interpela sus alumnos del Máster en Social Media.
- > Parece estar interesada y actualizada en aquello que hace referencia al ámbito de la comunicación digital, medios sociales, redes sociales y demás elementos digitales.
- > La única publicación del blog habla sobre la edición revisada de su libro publicado en 2013: "Relaciones públicas 2.0. Edición revisada y ampliada 2018" (Editorial UOC).
- > La única publicación del blog difunde una entrevista a Jordi Xifra, según ella "uno de los referentes en el estudio de las relaciones públicas en España".

Observación 3

Nombre	Cristina Aced																																																																						
Fecha de la observación	04/03/2019																																																																						
Periodo de la observación	19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="354 795 1449 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 795 632 880">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="632 795 858 880">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 795 1082 880">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1082 795 1449 880">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 880 632 936">Redes sociales</td> <td data-bbox="632 880 858 936">XX</td> <td data-bbox="858 880 1082 936">Facebook</td> <td data-bbox="1082 880 1449 936">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 936 632 992">Blogs</td> <td data-bbox="632 936 858 992">X</td> <td data-bbox="858 936 1082 992">Instagram</td> <td data-bbox="1082 936 1449 992"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 992 632 1048">Microblogs</td> <td data-bbox="632 992 858 1048">X</td> <td data-bbox="858 992 1082 1048">Twitter</td> <td data-bbox="1082 992 1449 1048">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1048 632 1169">Plataformas de compartición de contenido.</td> <td data-bbox="632 1048 858 1169"></td> <td data-bbox="858 1048 1082 1169">Youtube</td> <td data-bbox="1082 1048 1449 1169"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1169 632 1254">Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td data-bbox="632 1169 858 1254"></td> <td data-bbox="858 1169 1082 1254">LinkedIn</td> <td data-bbox="1082 1169 1449 1254">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1254 632 1344">Mundos sociales virtuales.</td> <td data-bbox="632 1254 858 1344"></td> <td data-bbox="858 1254 1082 1344">Blog</td> <td data-bbox="1082 1254 1449 1344">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1344 632 1433">Otros (servicios de mensajería).</td> <td data-bbox="632 1344 858 1433"></td> <td data-bbox="858 1344 1082 1433">Wikipedia</td> <td data-bbox="1082 1344 1449 1433"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1433 632 1489"></td> <td data-bbox="632 1433 858 1489"></td> <td data-bbox="858 1433 1082 1489">Pinterest</td> <td data-bbox="1082 1433 1449 1489"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1489 632 1545"></td> <td data-bbox="632 1489 858 1545"></td> <td data-bbox="858 1489 1082 1545">Snapchat</td> <td data-bbox="1082 1489 1449 1545"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1545 632 1601"></td> <td data-bbox="632 1545 858 1601"></td> <td data-bbox="858 1545 1082 1601">Mastodon</td> <td data-bbox="1082 1545 1449 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1601 632 1657"></td> <td data-bbox="632 1601 858 1657"></td> <td data-bbox="858 1601 1082 1657">Flickr</td> <td data-bbox="1082 1601 1449 1657"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1657 632 1713"></td> <td data-bbox="632 1657 858 1713"></td> <td data-bbox="858 1657 1082 1713">Otros</td> <td data-bbox="1082 1657 1449 1713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1713 632 1769"></td> <td data-bbox="632 1713 858 1769"></td> <td data-bbox="858 1713 1082 1769"></td> <td data-bbox="1082 1713 1449 1769"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1769 632 1825"></td> <td data-bbox="632 1769 858 1825"></td> <td data-bbox="858 1769 1082 1825"></td> <td data-bbox="1082 1769 1449 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1825 632 1881"></td> <td data-bbox="632 1825 858 1881"></td> <td data-bbox="858 1825 1082 1881"></td> <td data-bbox="1082 1825 1449 1881"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1881 632 1937"></td> <td data-bbox="632 1881 858 1937"></td> <td data-bbox="858 1881 1082 1937"></td> <td data-bbox="1082 1881 1449 1937"></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs	X	Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																				
Blogs	X	Instagram																																																																					
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog	X																																																																				
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

Replies	35 / 100
Tweets with @mentions	59 / 100
Tweets with #hashtags	46 / 100
Retweets	16 / 100 were retweets by @blogocorp
Tweets with links	55 / 100
Tweets with media	3 / 100
Most linked domains	twitter.com , tinyurl.com , www.uoc.edu , socialmediaeninvestigacion.com , cristinaaced.com , f1000research.com
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web Client, Evergreen Post Tweeter, Hootsuite Inc.

> Número de Tweets total: 71

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 Cristina Aced @blogocorp · 20 feb.

Colaboro en #PerspectivasWellcomm2019 entrevistando a Jordi Xifra, referente de las #RRPP España ¡Descárgate ya el libro 📖 y no te pierdas los vídeos 🎥 si quieres estar al día en #comunicación! Mucho talento reunido en esta 10ª edición 🌟

Perspectivas Wellcomm 2019: 10 años arrojando luz en el sector de I...
Acaba de publicarse Perspectivas Wellcomm 2019, que ofrece muchas claves para entender el presente y anticiparse al futuro de la comunicación.
cristinaaced.com

🗨️ 2 🍷 7 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 20 feb.

Narrativas digitales en la empresa: el tuit-vídeo de Telefónica y Netflix - #archivo

Narrativas digitales en la empresa: el tuit-vídeo de Telefónica y Netfli...

¿Qué son nuevas narrativas digitales? El vídeo-tuit de Telefónica y Netflix anunciando el acuerdo global que acaban de firmar es un buen ejemplo.

cristinaaced.com

Cristina Aced @blogocorp · 20 feb.

De camino a #mcc24 #mccupf para el taller de #marcapersonal y #LinkedIn. Dentro de la asignatura de #narrativasdigitales, hoy toca ver cómo aprovechar las #rrss para uso personal/ profesional 🧑🏻🧑🏻

Cristina Aced @blogocorp · 22 feb.

Pregunta para #mccupf #mccol6: ¿Qué redes sociales os parecen las más adecuadas para divulgar ciencia?

Cristina Aced @blogocorp · 22 feb.

Los compañeros de #mccupf online se unen a la conversación: ¡empezamos a tuitear sobre #ciencia y #comunicación! 😊

Cristina Aced @blogocorp · 22 feb.

Uso de hilos de Twitter para hacer una crónica. Mirad #mccupf #mccol6: @CienciaGob presenta los principales resultados de la IX Encuesta de Percepción Social de la #Ciencia y la Tecnología #PercepciónCiencia2018

Ciencia, Innovación y Universidades @CienciaGob
 Hoy el ministro @astro_duque y la directora general de @FECYT_Ciencia, Paloma Domingo, presentan los resultados de la IX Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología. #PercepciónCiencia2018
 Mostrar este hilo

🗨️ ↻️ ❤️ 5 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 22 feb.

Mañana de correcciones del curso #mccol6 #mccupf 📝 Aprendiendo con los posts sobre #ciencia que han escrito los participantes en la primera actividad del Taller de #narrativasdigitales 💡

eCampus
 eCampus - Mi curso - MCCOL6 - MCCOL6_A00115_02004 - Actividades - Actividad 1 - Redacción digital (blog)

Titulo	Fecha de inicio	Fecha límite de entrega	Fecha de publicación	Conexiones disponibles	Exportar
Actividad 1 - Redacción digital (blog) - el link del post	8 feb 2019 - 10:05	21 feb 2019 - 23:55	8 feb 2019 - 23:55	100	📄 📄 📄

Resumen:
 Redacción de un post en el blog colectivo del curso sobre uno de los temas propuestos.

🗨️ ↻️ ❤️ 2 ✉️

↻️ Cristina Aced retweetó

Riastone @riastone · 23 feb.

En respuesta a @blogocorp

Cualquier red social es buena siempre y cuando se adecúe el contenido a la plataforma. ¡Lo importante es tratar bien la información independientemente del medio! Echad un vistado a este ilustrador médico, usa twitter, instagram, youtube: artibiotics.com #mccupf #mccol6

artibiotics
 The medical illustration of Dr Ciléin Kearns. I draw from a background in healthcare and video games dev to create art revealing the hidden worlds of medicine.
artibiotics.com

🗨️ 3 ↻️ 1 ❤️ 5 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 24 feb.

Interesante lectura (y debate) para #mccol6 #mccupf #mcc24 📌

Daniel Mazzone @mazzoned

#Youtubers En España hay 1.300 canales de Youtube dirigidos a niños, que generan 5,6 bi de reproducciones por mes. Según datos de Google, 64% de los niños de 2 a 5 años usan la plataforma y desde los 6/7 años empiezan a seguir a otros niños elpais.com/sociedad/2019/... vía @el_pais

3

1

Cristina Aced @blogocorp · 25 feb.

En la versión online de #mccupf #mccol6 estamos empezando a tuitear sobre ciencia y comunicación. Si os interesa, podéis seguir esta lista, donde iré añadiendo a todos los participantes twitter.com/blogocorp/list... ¡Qué útiles son las listas de Twitter!

4

Cristina Aced @blogocorp · 25 feb.

¡Gracias! Encantada de estar tan bien acompañada 😊

TOP COMUNICACIÓN RP @topcomunicacion

Los tuiteros con más seguidores del sector RRPP (actualizado)

topcomunicacion.com/noticia/3019/t... @ePrensaInforma @Israel_Garcia @antonigr @Fotomaf @PabloHerreros ...

3

Cristina Aced retweeted

UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom · 27 feb.

📱 "Les bases de la comunicació es mantindran, però cal incorporar nous canals i tendències si volem fer arribar els nostres missatges als públics de la manera més efectiva possible". Reflexions de l'expertaUOC @blogocorp a la revista #COMeIN bit.ly/2H1M5H2

🌐 Traducir Tweet

🗨️ ↻ 2 ❤️ 4 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 28 feb.

Últimas horas tuiteando sobre #ciencia y #comunicación en #mccupf #mccol6. ¡Mañana empezaremos la 2ª parte de la práctica y recopilaremos las principales ideas del debate con #TwitterMoments o @wakelet!

🗨️ ↻ ❤️ 1 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 28 feb.

Redes sociales para investigadores y científicos: el caso de ResearchGate. Un interesante artículo de @naturenews que recupero para #mccupf #mccol6

Online collaboration: Scientists and the social netw...

Giant academic social networks have taken off to a degree that no one expected even a few years ago. A Nature survey explores why.

nature.com

🗨️ ↻ ❤️ 3 ✉️

Cristina Aced retwiteó

Silvia Martínez Mtez @smtez · 28 feb.

En este hilo hacemos repaso al impacto de los algoritmos en la comunicación en #socialmedia. Tema que seguro interesa a @larapablo @EvaMoya_co @EvaMariaMarcos @jguallar @Davarona @nereidacarrillo @alexandrelopez @blogocorp @ferranlalueza @anna_mateu @CRenedoF

UOC Estudios InfoCom @UOCinfocom

Silvia Martínez @smtez, profesora de @UOCinfocom y directora del máster #socialmediaUOC, señala como fenómeno el rol de los algoritmos en la selección de noticias. Los usuarios no siempre son conscientes del...

Mostrar este hilo

1 9 19

Cristina Aced retwiteó

EL PAÍS RETINA @elpais_retina · 28 feb.

Un mes fuera de Facebook aumenta el bienestar general, reduce la ansiedad, la depresión y el tiempo dedicado posteriormente a esta red social, según una investigación de las universidades de Nueva York y de Stanford.

Retina

¿Qué le pasa a tu cerebro si dejas Facebook?

No hay consenso sobre el impacto de las redes sociales en nuestras rutinas y comportamiento. Pero dos estudios publicados recientemente concluy...

retina.elpais.com

3 44 61

Cristina Aced @blogocorp · 1 mar.

En #mccupf #mccol6 hemos tuiteado sobre comunicación y ciencia. Ahora vamos a recopilar/ordenar los tuits usando @wakelet o #TwitterMoments #contentcuration

5

Cristina Aced retweetó

genís roca @genisroca · 1 mar.

Gasto esperado en 2019 en publicidad en redes sociales
(en miles de millones de euros)

EEUU: 32,4

UK: 3,3

ESP: 1,0

Lo que invierten los anunciantes en redes sociales

Estimación del gasto en publicidad en redes sociales en 2019 (miles de mill. €)

Datos de noviembre de 2018
Fuente: Statista Digital Market Outlook

statista

2 18 19

Cristina Aced retwiteó

Luis Miguel Pedrero @luismipedrero · 3 mar.

«La #prensa tiene que estar en @Twitter porque es ahí donde se libra la batalla de información y desinformación». Un estudio de @NewsReputation @unav confirma que #RRSS cada vez generan más tráfico hacia medios #TwitterMedios2018

bit.ly/2VxVGcu (vía @aprensamadrid)

Los contenidos de los medios españoles aumentan su relevancia en Twitter en 2018

Porcentaje del tráfico via redes sociales que proviene de Twitter

Lista de los medios más seguidos en Twitter por periodistas.

Posición	Medio	Medio	Relevancia
1	EL PAÍS	@el_pais	88
2	an Open Magazine	@anopenmagazine	81
3	elcomercio.es	@elcomercio	80
4	El Español	@elspanol	79
5	Revista Nongola	@revistanongola	73
6	Cadena SER	@ca_ser	71
7	infobae	@infobae	70
8	SFC Noticias	@SFCnoticias	69
9	EL MUNDO	@el_mundo	68
10	El Confidencial	@elconfidencial	65
11	El Independiente	@elindpendiente	65
12	El HuffPost	@huffpost	65
13	Publize	@publize_es	65
14	CTXT	@ctxt_es	61
15	The New York Times	@nytimes	61

Beatriz Arias, Andoni Orrantia, Amalia López Acera y Marga Cabrera

10 23

Cristina Aced @blogocorp · 3 mar.

Definiendo la #Wikipedia.

Leído en #LaEconomíaWTF de @EdicionesDeusto de @timoreilly #mccupf #mccol6 #mcc24

También son reveladores los debates entre bastidores de las páginas de discusión de Wikipedia sobre elementos controvertidos en las entradas publicadas. En *Reinventing Discovery*, un maravilloso libro sobre enseñanzas extraídas de la internet de consumo para la práctica de la ciencia, Michael Nielsen escribe: «Wikipedia no es una enciclopedia. Es una ciudad virtual; una ciudad cuya aportación principal al mundo son sus artículos, pero con una vida interior propia».⁵⁵

1 1 3

2. Blog

> Publicaciones: 2.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

3. Blog

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

4. LinkedIn

> Publicaciones: 10

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced recomienda esto

Carlos Alberto Scolari • 2º

Professor / Researcher at Universitat Pompeu Fabra / Barcelona
1 semana

El polémico negocio de los niños 'youtubers' <https://bit.ly/2NqMh3q> En el proyecto Transliteracy YouTube emergió como la gran plataforma de aprendizaje informal. El Kit de Profesor incluye actividades para aprovechar esas comj ... ver más

37 recomendaciones · 2 comentarios

Cristina Aced recomienda esto

Miquel Pellicer Alapont • 2º

Director de Estrategia y Comunicación en el Grupo Lavinia. Profesor de Comunicaci...
1 día

Save the Date!

Xerrada sobre 'La comunicación en la era Trump'

Dijous
14 de març
19:00h

Lloc: Llibreria Tòmiris (carrer Padilla, 242)

Entendre la comunicació política actual, els mitjans i les tendències sobre el periodisme en un món caracteritzat per les fake news i les estratègies electorals agressives.

Susana Pérez Soler, periodista i professora de Periodisme a la URL

Enrique Cocero, consultor polític

Miquel Pellicer, periodista, antropòleg i autor del llibre

26 recomendaciones - 4 comentarios

Cristina Aced recomienda esto

Clara Montesinos Garcia • 2º
Cofundadora y DirCom en Influency
1 semana

Hoy salimos en Expansión con el software de Influency para realizar y medir campañas de Influencer Marketing. Estamos muy contentos por aportar profesionalidad y datos en este sector en pleno crecimiento.

Influency en Expansión, versión papel, hoy • 1 página

Marzo 2019

TENDENCIAS

La herramienta de gestión de 'influencers'

La 'start up' española espera recaudar dos millones de euros y elevar su valoración hasta los 8 millones. **Por M. Juste**

Los influencers han conseguido un nuevo dios para los grandes y pequeños negocios. Uno por el que en las redes sociales crecen con miles de millones de seguidores y que continúa influyendo en el comportamiento de sus usuarios. Los protagonistas de las campañas de publicidad de marca impactan en una facturación de 300 millones de euros al año, según el estudio realizado por el instituto de estudios de mercado de España, Deloitte, en junio con el título de 'El poder de los influencers en el marketing digital'.

Más del 58% de los directores de marketing en España...

...han realizado campañas con influencers.

Según el estudio, el 58% de los directores de marketing en España han realizado campañas con influencers. Este porcentaje se espera que aumente a 65% en 2020, cuando se espera que el mercado de influencers alcance los 1.000 millones de euros en 2020.

Entre las razones de la popularidad de los influencers se encuentran: el hecho de que son percibidos como más auténticos y cercanos que los anuncios tradicionales; el hecho de que los influencers suelen tener un nicho de audiencia muy específico; y el hecho de que los influencers suelen tener una gran credibilidad y autoridad en su sector.

Campañas a medida

Las marcas están utilizando cada vez más influencers para promocionar sus productos y servicios. Esto se debe a que los influencers suelen tener una gran credibilidad y autoridad en su sector, lo que les permite llegar a una audiencia muy específica y comprometida.

'BIG DATA'

Datos para entender mejor las ciudades

CBRE elige a dos 'start up' españolas en el análisis de entornos urbanos en sus premios anuales. **Por J. G. F.**

Urban Data Eye y LoLoLo han sido las 'start up' premiadas en los PropertyTech Challenges de CBRE. Estas startups españolas han sido seleccionadas por su capacidad para utilizar los datos para mejorar la experiencia de los propietarios y usuarios de propiedades inmobiliarias.

Casado: "Los datos mejoran la experiencia de propietarios y usuarios pero se han desarrollado poco"

"Los datos pueden mejorar la experiencia de propietarios y usuarios pero se han desarrollado poco. CBRE elige a dos 'start up' españolas en el análisis de entornos urbanos en sus premios anuales. Urban Data Eye y LoLoLo han sido las 'start up' premiadas en los PropertyTech Challenges de CBRE. Estas startups españolas han sido seleccionadas por su capacidad para utilizar los datos para mejorar la experiencia de los propietarios y usuarios de propiedades inmobiliarias."

Urban Data Eye y LoLoLo han sido las 'start up' premiadas en los PropertyTech Challenges de CBRE. Estas startups españolas han sido seleccionadas por su capacidad para utilizar los datos para mejorar la experiencia de los propietarios y usuarios de propiedades inmobiliarias.

Urban Data Eye y LoLoLo han sido las 'start up' premiadas en los PropertyTech Challenges de CBRE. Estas startups españolas han sido seleccionadas por su capacidad para utilizar los datos para mejorar la experiencia de los propietarios y usuarios de propiedades inmobiliarias.

150 recomendaciones · 17 comentarios

5. [Instagram](#)

> Vídeos publicados: 5.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional: No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	31,558
Followers	11,665
Following	1,614
Followers ratio	7.23 followers per following
Listed	1,555

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Riastone @riastone
2. Javier Regueira @javierregueira (El único futuro posible para la publicidad: que las personas la quieran en su vida. Empresario y TEDx speaker. PhD en Branded Content. @somosZond y @BCMA_Spain).
3. UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom (Notícies, activitats, recerca i informacions relacionades amb els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.).
4. Lydia Gil @TuSocialMedia (Documentalista fusionando ciencia y #RedesSociales · Autora del blog #SocialMedia en Investigación y #MujeresDivulgadoras · Vicepresidenta de @DivulgaTGN).
5. Iván García-Nisa @ivangarcianisa (BSc Biology (UAB), MSc Biodiversity (UB), PG Primatology (UdG), PhD Candidate in Primatology (Durham University), Spokesperson APE).
6. IESE Business School @iesebschool (We give you a bird's eye view. We help you become your best self, so that as a business leader you can change the world).
7. Salvo Tomaselli @saltomaselli
8. Marina Sabaté Brescó @mina_sci
9. BCMA Spain @BCMA_Spain (Branded Content Marketing Association Spain).
10. Verónica Muñoz @Vernica94720245 (Dra. en Ciencias del Lenguaje Licenciada en Inglés Enseñanza de inglés con fines académicos).

#mccupf #mccol6 #archivo #ciencia #comunicacin #comein #mcc24 #marcapersonal #perspectivaswellcomm2019 #mediossociales #rrpp20 #fiabilidad #credibilidad #infografa #influencers #tonialb #storytelling #aprendizaje #socialmedia #empresafamiliar

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, genera y coordina discusiones sobre redes sociales y comunicación política.
 > Difunde actos o eventos en los que participará, indicando a los usuarios a que siguiendo estos actos estarán al día de comunicación digital.
 > En Twitter, en un tuit destaca “qué útiles son los hilos de Twitter” (arriba indicado).
 > En Twitter, retuitea una noticia que la señala como una de las tuiteras con más seguidores de las relaciones públicas.
 > En Twitter, comparte un artículo de la UOC que indica que la Wikipedia es la principal fuente de información científica. Y pregunta a sus seguidores y estudiantes del máster qué les parece.

>En Twitter, parece que utiliza esta red de microblogging para proponer actividades a sus estudiantes del máster en comunicación científica.

>En el blog publica dos artículos: “¿Influye la marca personal en la marca corporativa?”, sobre un suceso de actualidad, y “Nuevas técnicas, mismo objetivo: cómo comunicar de forma eficaz en tiempos digitales”.

> Cuando publica en el blog utiliza los otros medios sociales de altavoces (por ejemplo es la única publicación que tiene en Facebook).

>En instagram las publicaciones son de carácter mayoritariamente personal.

>En general, muestra un gran foco en los medios sociales y las redes sociales. De hecho, comparte publicaciones sobre medios sociales en distintos medios, como UOC News.

Observación 4

Nombre	Cristina Aced																																		
Fecha de la observación	22/03/2019																																		
Periodo de la observación	5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)																																		
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs	X	Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																
Redes sociales	XX	Facebook	X																																
Blogs	X	Instagram	X																																
Microblogs	X	Twitter	X																																
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																
Mundos sociales virtuales.		Blog	X																																
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																	

		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	

Realizar videoconferencia o streaming en directo.

Otros

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	20 / 100
Tweets with @mentions	48 / 100
Tweets with #hashtags	46 / 100
Retweets	17 / 100 were retweets by @blogocorp
Tweets with links	71 / 100
Tweets with media	1 / 100
Most linked domains	twitter.com , tinyurl.com , cristinaaced.com , www.ecuaderno.com , youtu.be
Twitter clients usage	Twitter for Android, Evergreen Post Tweeter, Hootsuite Inc., Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 70.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced retwiteó

Natalia Sara @nataliasara2 · 6 mar.

Ahí 📌 está la clave. Prohibir es un gran error estratégico de compañía. Hay que planificar cuál es el relacionamiento y uso que se les da 📌 #redessociales #CI #empleados

Cristina Aced @blogocorp

La empresa no debe prohibir el uso de redes sociales, sino sensibilizar y formar en su uso apropiado cristinaaced.com/blog/2019/03/0...

Cristina Aced @blogocorp · 6 mar.

Empezamos sesión especial en #mccupf #mcc24 con la visita de @JaviPolinario, que nos hablará de las claves para divulgar #ciencia en #RRSS 🧑🏫🧑🏫 en @bsm_upf

↳ Cristina Aced retweeted

a'

ADECEC @adecec_rrpp · 8 mar.

Entre las consultoras de relaciones públicas y comunicación pertenecientes a ADECEC, que representan unos 1.500 puestos de trabajo, encontramos que de media algo más del 72% de empleados son mujeres. #FelizDiaDeLaMujer #8M

Cristina Aced @blogocorp · 10 mar.

¡¡Muy de acuerdo!!

Fran Segarra @FranSegarraB

--> ¡¡Cuánta razón!! Y es que tu escritura crea una gran diferencia y refuerza tu #marcapersonal... ¡o la destruye!

"Nuestra manera de escribir refuerza (o destruye)..."

Cristina Aced @blogocorp · 11 mar.

Descarga el capítulo 3 de la nueva edición del libro "Relaciones públicas 2.0" #RRPP20 y descubre las "Claves para entender el contexto comunicativo digital" cristinaaced.com/blog/2019/03/1... #comunicación #relacionespúblicas #libros

Claves para entender el contexto comunicativo digital

Para gestionar la comunicación en el contexto digital es necesario conocerlo en profundidad. El libro "Relaciones públicas 2.0" es una guía para hacerlo.

cristinaaced.com

Cristina Aced retweetó

Pedro Rojas @SeniorManager · 12 mar.

¿Quieres tener las claves para entender el nuevo contexto comunicativo digital? El libro de @blogocorp "Relaciones públicas 2.0" es una completa guía práctica para conseguirlo.

bit.ly/2CcvGws

#comunicación #rrpp #marketingdigital #rrss

1

3

9

Cristina Aced retwiteó

Javier Guallar @jguallar · 12 mar.

🔥 Hoy llega la nueva app de Twitter llamada "twtrr" y de momento en beta cerrada para unos pocos. Tiene nuevas interfaces y diseño que busca crear nuevas formas de interacción en la misma plataforma. techcrunch.com/2019/03/11/twi... vía @mixx_io

Twitter's new prototype app 'twtrr' launches today

Twitter's new prototype application is rolling out to the first group of testers starting today, the company announced this afternoon by way of a tweet. T... techcrunch.com

Cristina Aced @blogocorp · 14 mar.

Después de ver todos los tuits de @evasanagustin no he podido evitar la tentación de comprar el @emprendedores de marzo 😊 y me encuentro en sus páginas con @EduardoPradanos @evasanagustin y muchos más 🌞

2

5

Cristina Aced retweeted

Natalia Sara @nataliasara2 · 13 mar.

Transparencia, #comunicación, 📌 el empleado es stakeholder clave 📌 y afecta a todo el foco de gestión #CI

Negocios en Navarra @negociosna

"Un trabajador es más importante para una empresa que un accionista: el accionista se juega su dinero y el trabajador su vida. Al trabajador hay que darle la misma información que a un accionista minorista de una..."

1

8

Cristina Aced @blogocorp · 15 mar.

Snapchat, Instagram, TikTok... Cada vez más, las redes promueven la sobreexposición de uno mismo. Selfies elevados a la máxima potencia. 🙄
Pues no me gusta mucho la tendencia, la verdad, prefiero otro tipo de contenidos [#reflexionesenvozalta](#) ¿Y vosotros?

5 5 23

Cristina Aced @blogocorp · 15 mar.

Buena lectura para ponerse al día sobre [#TikTok](#), la red social que arrasa entre los más jóvenes 📌

UOC News @UOCNews

«Es la red social del buenrollismo y la evasión: ni las fake news, ni la publicidad, ni los haters han llegado de forma significativa». El [#expertoUOC](#) @ferranlalueza habla de [#TikTok](#), la app que arrasa entre los niños de 8 a 16 años [#LaUOCenlosMedios](#) [lavanguardia.com/vida/20190314/...](#)

7

Cristina Aced @blogocorp · 15 mar.

Interesante lectura sobre la estrategia de contenidos de Indra en redes sociales, en especial LinkedIn. Le gustará a [@evasanagustin](#) y los alumnos de [#ubcsm](#) [@contsocialmedia](#) 📌

Jesús Álava Antón @Jesus_Alava

Tan sólo puedo agradecer a los usuarios la buena acogida que están teniendo los contenidos de @IndraCompany y @minsaitbyindra en redes. Resultados como estos nos motivan y nos hacen venir con una sonrisa a trabajar. [#Ilusión](#) [#TeamWork](#) [#SocialMedia](#) [retina.elpais.com/retina/2019/03/...](#)

1 2 4

Cristina Aced @blogocorp · 18 mar.

100% de acuerdo

Fran Segarra @FranSegarraB

[#IMPRESINDIBLE](#):

--> "Nadie habla con marcas, ni con empresas, ni con instituciones, hablamos con personas"....

7

2. [Blog](#)

> Publicaciones: 2.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado. En todo caso las publicaciones de Cristina son:

[Claves para entender el contexto comunicativo digital \(11/03/2019\)](#)

[La transparencia funciona \(y este caso lo demuestra\) \(18/03/2019\)](#)

3. Facebook

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

4. Instagram

> Publicaciones: 8

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

blogocorp • Seguir

blogocorp Empezamos sesión especial en #mccupf #mcc24 con la visita de @JaviPolinario, que nos hablará de las claves para divulgar #ciencia en #RRSS 📺📺 en @bsm_upf #docencia #comunicación #divulgación #redessociales

25 Me gusta

6 DE MARZO

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar. ...

blogocorp • Seguir

blogocorp Seguimos aprendiendo #estrategias de #comunicación en @eae_bs. Hoy descubrimos algunas campañas de éxito en #comunicacióndigital 📱📺 #formación #docencia #proyectos #RelacionesPúblicas #comunicacióncorporativa

15 Me gusta

11 DE MARZO

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar.

blogocorp • Seguir

blogocorp Café con lectura 📖📱 @harvard_deusto en @eae_bs #momentorelax #mimomento #relaxingcupofcaféconleche #lecturas

23 Me gusta

12 DE MARZO

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar.

5. LinkedIn

> Publicaciones: 6

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced recomienda esto

Laura Verazzi • 3er y demás

Directora de Vector C - Comunicación Interna
3 semanas

Ayer tuve una nueva oportunidad de llevar mi experiencia profesional y nuestra metodología de comunicación interna a las aulas. Un hermoso encuentro con los alumnos del Máster de Comunicación Corporativa de la Blanquerna. Agradezco, como siempre, a [Joan Cuenca-Fontbona](#) por el espacio y la confianza.

34 recomendaciones

Cristina Aced recomienda esto

Miquel Pellicer Alapont • 2º

Director de Estrategia y Comunicación en el Grupo Lavinia. Profesor de Comunicaci...
3 semanas

Save the Date!

Xerrada sobre 'La comunicación en la era Trump'

Dijous
14 de març
19:00h

Lloc: Llibreria Tòmiris (carrer Padilla, 242)

Entendre la comunicació política actual, els mitjans i les tendències sobre el periodisme en un món caracteritzat per les fake news i les estratègies electorals agressives.

Susana Pérez Soler, periodista i professora de Periodisme a la URL

Enrique Cocero, consultor polític

Miquel Pellicer, periodista, antropòleg i autor del llibre

Clara Montesinos Garcia • 2º
Cofundadora y DirCom en Influency
1 mes

Hoy salimos en Expansión con el software de Influency para realizar y medir campañas de Influencer Marketing. Estamos muy contentos por aportar profesionalidad y datos en este sector en pleno crecimiento.

Influency en Expansión, versión papel, hoy • 1 página

Expansión
Marzo 2019

TENDENCIAS

La herramienta de gestión de 'influencers'

La 'start up' española espera recaudar dos millones de euros y elevar su valoración hasta los 8 millones. **Por M. Juste**

Los influencers se han convertido en un nuevo aliado para las grandes y pequeñas compañías. Estos perfiles que en las redes sociales cuentan con miles o millones de seguidores y que consiguen influir en el comportamiento de sus usuarios, son ahora los protagonistas de las campañas de publicidad de marcas importantes como Samsung Televisión. Según el Barómetro sobre roles sociales 2018, elaborado por Hitecruce, España es, junto con Reino Unido, el país donde más se recurre a programas de influencers (solo más por empresas de comercio y bienes de consumo). A nivel global, se espera que el marketing de influencers supere un valor de más de 30.000 millones de dólares en 2020.

Ante este panorama, la compañía española de gestión de influencers Influency acaba de lanzar una ronda de dos millones de euros para financiar el crecimiento de su tecnología y su expansión internacional. "Nacimos en 2014 cuando este fenómeno aún era incipiente y hemos ido avanzando poco a poco gracias a un mercado que crece

rápidamente. Nos crecía solo de pagar por cada publicación, sino que hoy tenemos que pagar los productos, invitamos a eventos o hacemos concursos. Gracias a nuestra tecnología las grandes compañías pueden reconocer qué influencers son los más adecuados para su campaña, gestionar la acción que quieren llevar a cabo y establecer un seguimiento del impacto de cada publicación todo de forma automatizada", añade el CEO de Influency, Néstor Sánchez. Entre los clientes de la compañía española se encuentran Cabbly, Telefonía, Miso, MTV, Uber, Discovery Channel, Air France, Modelo Samsung.

El mercado de los influencers a nivel mundial supera ya en este momento al de la radio o las revistas, según estadísticas del sector, el BCE (Instituto de Estadística) sugiere que los influencers se han convertido en una herramienta de marketing muy potente. Igualmente, está comprobado que más del 20% de las

'BIG DATA'

Datos para entender mejor las ciudades

CBRE elige a dos 'start up' especializadas en el análisis de entornos urbanos en sus premios anuales. **Por J. G. F.**

El año pasado, la ciudad norteamericana de Pittsburgh comenzó los servicios de la start up española Urban Data Eye (UDE), especializada en el análisis de datos en entornos urbanos, para entender cuál era el comportamiento de sus ciudadanos en sus desplazamientos más habituales. "Queríamos conocer cómo de rentable era el uso de ese espacio y qué impacto habían tenido las inversiones que habían hecho los comercios más locales", explica Javier Argota, cofundador de UDE. "Descubrimos que la rentabilidad de los negocios estaba infravalorada y nosc le estaba sucediendo todo el partido posible. Un porcentaje muy alto de las transacciones se quedaban en el centro y no se acercaban a las tiendas. Sólo con un cambio de ubicación del mobiliario urbano se logran duplicar el número de personas que circulan por este lugar", señala.

Urban Data Eye y LoLoLo han sido las 'start up' premiadas en los PropTech Challenges de CBRE

Casado: "Los datos mejoran la experiencia de propietarios y usuarios pero se han desarrollado poco"

"Los datos pueden mejorar la experiencia de propietarios y usuarios pero hasta ahora se han desarrollado poco. Otras industrias como la financiera o la del automóvil están más avanzadas", apunta Carlos Casado, responsable de Operaciones de CBRE en España. UDE es precisamente una de las start up que ha sido seleccionada en la segunda edición de su PropTech Challenge, el concurso con el que la compañía busca el mejor talento en el ecosistema propTech y que este año ha recibido más de 100 candidaturas. CBRE premia a los grandes en dos categorías: a la start up con mayor impacto, donde se ha impuesto UDE, y a la idea más disruptiva. En esta categoría ha triunfado el emprendedor LoLoLo, liderada por Álvaro Costá.

El objetivo de este concurso y el desafío computacional es trasladar al mundo inmobiliario que a día de hoy se utilizan en el diseño urbano. "Los principales valores de los datos ya utilizados son la rentabilidad de inversión, especial para decidir las localizaciones de sus establecimientos. También se emplean para el diseño de las ciudades y la optimización del transporte público. Sin embargo, por su complejidad no han estado nunca el objetivo de los propietarios de pequeños locales", asegura Costá. LoLoLo emplea la misma tecnología de inteligencia artificial y el big data para comparar inmuebles y ubicaciones comerciales en base a datos como la audiencia potencial, el tráfico y la visibilidad. "Un local comercial debería tener un sello de este tipo que ayude a su valoración. Esta herramienta permite comparar locales en base a criterios científicos y no sólo por el precio, las fotografías o los metros cuadrados del espacio", concluye. La start up para tener lista una beta de esta tecnología en los próximos meses gracias al apoyo de CBRE. La consultora ha llegado a un acuerdo con ambas empresas para comenzar a ofrecer estos servicios a sus clientes.

Poder de los datos

Javier Muiña Peláez • 3er y demás
Social Media Strategist en IKEA España
3 semanas

¿Debe posicionarse la empresa ante un tweet polémico publicado por un trabajador en su cuenta personal? El debate que plantea [Cristina Aced](#) obliga a pensar antes de responder.

¿Influye la marca personal en la marca corporativa?

cristinaaced.com

12 recomendaciones · 5 comentarios

Añadir un comentario

Cristina Aced • Siguiendo

3 semanas ...

Consultora de comunicación * social media * relaciones públicas * comuni...

¡Gracias por compartir, Javier! 😊

Cargar más comentarios

Cristina Aced recomienda esto

Jesús Ignacio García Flores • 3er y demás

Técnico de comunicación y desarrollo de negocio en Port de Barcelona
2 semanas

Qué locura!!

Marc Vidal • 2º

Especialista en Transformación Digital, Conferenciante Internacional y Divulgador ...
2 semanas

Esta es la fascinante representación de un día promedio de 1000 personas en Estados Unidos basada en los datos obtenidos de la encuesta realizada por 'Atus Extract Builder'. Datos que se transforman en información [#bigdata](#) [#ai](#) [#humans](#)

12:30am

SLOW MEDIUM FAST

Goodnight. More than 80% of people are asleep and it peaks at 95% around 3:00am.

21 recomendaciones

Cristina Aced • Siguiendo

Consultora de comunicación * social media * relaciones públicas * comunicació...
2 semanas

Muy interesante: herramienta para descargar las imágenes de [#Instagram](#) por hashtag 📌

Eva Moya • 3er y demás

Marketing, Reputation & Intelligence Analysis
2 semanas

[#Instagram](#) tiene mucho que aportar desde el punto de vista del análisis de Inteligencia. Hoy en el blog te enseñé a descargar todas las imágenes publicadas por usuario, por hashtag o por lugar. ¿Te animas a dar el salto? [#redes](#) ... ver más

Descargar todas las imágenes de Instagram por usuario, hashtag y geolocalización

inteligenciacomunicaciononline.blogspot.com

12 recomendaciones · 1 comentario

Añadir un comentario

Eva Moya

Marketing, Reputation & Intelligence Analysis

2 semanas ...

Gracias guapa!

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	31,658
Followers	11,691
Following	1,615
Followers ratio	7.24 followers per following
Listed	1,558

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Javier López @LopezMenacho (Escritor | Social Media | Autor de Yo, precario, Hijos del Sur, S.O.S y La farsa de las startups | Codirector de @LaReplicaEs | Redes Sociales en @lavozdelsures).
2. Arancha Ruiz @alterarancha (#Headhunter & #Talentist #MarcaPersonal #QuébuscaelHeadhunter #EIMapadetuTalento #HistoriasdeCracks #Tendencias de #Talento Positiva, práctica y curiosa).
3. Eva Sanagustin @evasanagustin (Redactora web freelance, escritora (x14), content curator y docente. Mezclo estrategia y #marketingdecontenidos. Escribiendo soy feliz. Creo en la inspiración).
4. Pablo Herreros @PabloHerreros (Periodista, comunicador... Trabajo en @GoodwillComunic. Autor de #SéTransparenteYTeLloveránClientes. Asesor 'pro bono' a @AEFundraising).
5. Javi Polinario @JaviPolinario (Periodista. #SocialMedia en @universitatURV. Formador en #RRSS y #RedacciónOnline. Colaboro en @EIHuffPost. Autor de 'Cómo divulgar ciencia en redes sociales').
6. Natalia Sara @nataliasara2 (Ayudo a Comunicar Mas y Mejor. #LoQueNoSeComunicaNoExiste Gerente en @LLorenteyCuenca de #ComunicacióndeCrisis #Reputación Docente. CoFounder @lawandtrends).
7. Manuel Laborda @manuellaborda (Soy una persona FELIZ. Sin más.).
8. Pedro Rojas @SeniorManage (Autor, profesor y consultor en estrategia digital y social media marketing. 📱 Organizo cada año el @SMM_Day).
9. Luis Miguel Díaz-Meco. Comunicación @lmdiazmeco (Responsable de Comunicación, consultor, docente y bloguero. Colaboro con @GrupoMosaiq y @Carep_Politica).
10. Emprendedores @Emprendedores (Twitter oficial de Emprendedores, la revista de economía y gestión de empresa líder en España).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

	<p>POPULAR HASHTAGS</p> <p>#archivo #comunicacin #mccupf #transparencia #marketing #mcc24 #marcapersonal #comunicacincorporativa #rrpp20 #antonioargandoa #8m #perspectivaswellcomm #paraleer #tendenciascomunicacin #graciasjefees #brandedcontent #ci #transmedia #contentcuration #storytelling</p>
<p>Análisis de la actividad en línea</p>	<p>> En Twitter, Cristina es bastante interactiva con sus estudiantes del Máster de #comunicación corporativa de @eae_bs. Para ello hace un gran uso de hashtags (#docencia #proyectos #rrpp20) y menciones.</p> <p>> En Twitter, Cristina comparte publicaciones de su blog; tanto nuevas como antiguas, utilizando el hashtag #archivo.</p> <p>> En Twitter, difunde algunas de las actividades de formación (que da, recibe, o en las que participa).</p> <p>> En Twitter, sus contenidos son mayoritariamente profesional, con mucho foco en los medios sociales, la comunicación digital y las relaciones públicas.</p> <p>>En Twitter la actividad parece que se divide en: comparticiones de contenidos del blog o artículos propios, enlaces a noticias de medios u otros blogs, imagenes humorísticas, participaciones en actos o difusión de actividad profesional.</p> <p>> En Twitter, en ocasiones menciona e interpela a otros usuarios cuando cree que una noticia o enlace les puede interesar, fomentando la interactividad con otros usuarios. Así mismo, en ocasiones muestra su conformidad con publicaciones de otros usuarios.</p> <p>>En el blog una publicación enlaza con un capítulo de su libro “Relaciones públicas 2.0” sobre comunicación digital y la otra a un artículo sobre transparencia en las empresas, que es contestado por un usuario, que añade su opinión y comentario.</p> <p>>El blog parece tener un elemento central en los distintos medios sociales de Cristina.</p> <p>> En Facebook Cristina comparte las dos publicaciones del blog. En general, Facebook sirve como altavoz de la actividad en el Blog.</p> <p>>En Instagram comparte alguna publicación del Twitter.</p> <p>>En Instagram muestra una faceta más personal, con fotos familiares y de paisajes, elementos arquitectónicos o comida, que no encontramos en los otros medios sociales.</p> <p>>En LinkedIn, Cristina presenta una alta actividad entre publicaciones propias (compartidas con otros medios sociales), recomendaciones y respuestas a comentarios.</p> <p>>En LinkedIn, Cristina tiene un perfil altamente profesional, y participa en conversación con otros usuarios en el apartado de comentarios de publicaciones propias o ajenas. También agradece y comparte.</p> <p>> En General, Cristina hace un amplio uso de distintos tipos de medios sociales: blog, microblog, redes sociales y plataformas de compartición multimedia.</p> <p>>En general, Cristina parece estar muy al día en lo que respecta, no solo a conocimientos relacionados con su actividad profesional, sino también en habilidades.</p>

Observación 5

<p>Nombre</p>	<p>Cristina Aced</p>
<p>Fecha de la</p>	<p>01/04/2019</p>

observación																																																																	
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="355 544 1449 1480"> <thead> <tr> <th data-bbox="355 544 632 622">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="632 544 858 622">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 544 1082 622">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1082 544 1449 622">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="355 622 632 678">Redes sociales</td> <td data-bbox="632 622 858 678">XX</td> <td data-bbox="858 622 1082 678">Facebook</td> <td data-bbox="1082 622 1449 678">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 678 632 734">Blogs</td> <td data-bbox="632 678 858 734"></td> <td data-bbox="858 678 1082 734">Instagram</td> <td data-bbox="1082 678 1449 734">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 734 632 790">Microblogs</td> <td data-bbox="632 734 858 790">X</td> <td data-bbox="858 734 1082 790">Twitter</td> <td data-bbox="1082 734 1449 790">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 790 632 913">Plataformas de compartición de contenido.</td> <td data-bbox="632 790 858 913">X</td> <td data-bbox="858 790 1082 913">Youtube</td> <td data-bbox="1082 790 1449 913"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 913 632 1003">Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td data-bbox="632 913 858 1003"></td> <td data-bbox="858 913 1082 1003">LinkedIn</td> <td data-bbox="1082 913 1449 1003">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1003 632 1093">Mundos sociales virtuales.</td> <td data-bbox="632 1003 858 1093"></td> <td data-bbox="858 1003 1082 1093">Blog</td> <td data-bbox="1082 1003 1449 1093"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1093 632 1182">Otros (servicios de mensajería).</td> <td data-bbox="632 1093 858 1182"></td> <td data-bbox="858 1093 1082 1182">Wikipedia</td> <td data-bbox="1082 1093 1449 1182"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1182 632 1238"></td> <td data-bbox="632 1182 858 1238"></td> <td data-bbox="858 1182 1082 1238">Pinterest</td> <td data-bbox="1082 1182 1449 1238"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1238 632 1294"></td> <td data-bbox="632 1238 858 1294"></td> <td data-bbox="858 1238 1082 1294">Snapchat</td> <td data-bbox="1082 1238 1449 1294"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1294 632 1350"></td> <td data-bbox="632 1294 858 1350"></td> <td data-bbox="858 1294 1082 1350">Mastodon</td> <td data-bbox="1082 1294 1449 1350"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1350 632 1406"></td> <td data-bbox="632 1350 858 1406"></td> <td data-bbox="858 1350 1082 1406">Flickr</td> <td data-bbox="1082 1350 1449 1406"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1406 632 1480"></td> <td data-bbox="632 1406 858 1480"></td> <td data-bbox="858 1406 1082 1480">Otros</td> <td data-bbox="1082 1406 1449 1480"></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p> <table border="1" data-bbox="355 1641 1513 2022"> <thead> <tr> <th data-bbox="355 1641 1310 1727">Tipos de actividades (acciones)</th> <th data-bbox="1310 1641 1513 1727">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="355 1727 1310 1783">Publicar contenido textual.</td> <td data-bbox="1310 1727 1513 1783">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1783 1310 1839">Publicar contenido visual.</td> <td data-bbox="1310 1783 1513 1839">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1839 1310 1895">Publicar contenido audiovisual.</td> <td data-bbox="1310 1839 1513 1895">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1895 1310 1951">Compartir contenidos de otros usuarios.</td> <td data-bbox="1310 1895 1513 1951">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1951 1310 2022">Compartir contenido de otros medios sociales propios.</td> <td data-bbox="1310 1951 1513 2022">X</td> </tr> </tbody> </table>	Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros		Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad	Publicar contenido textual.	X	Publicar contenido visual.	X	Publicar contenido audiovisual.	X	Compartir contenidos de otros usuarios.	X	Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																														
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																														
Blogs		Instagram	X																																																														
Microblogs	X	Twitter	X																																																														
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																															
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																														
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																															
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																															
		Pinterest																																																															
		Snapchat																																																															
		Mastodon																																																															
		Flickr																																																															
		Otros																																																															
Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad																																																																
Publicar contenido textual.	X																																																																
Publicar contenido visual.	X																																																																
Publicar contenido audiovisual.	X																																																																
Compartir contenidos de otros usuarios.	X																																																																
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X																																																																

Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	17 / 100
Tweets with @mentions	47 / 100
Tweets with #hashtags	47 / 100
Retweets	18 / 100 were retweets by @blogocorp
Tweets with links	66 / 100
Tweets with media	3 / 100
Most linked domains	twitter.com , tinyurl.com , cristinaaced.com , www.ecuademo.com
Twitter clients usage	Twitter for Android , Evergreen Post Tweeter , Twitter Web Client , Hootsuite Inc.

> Número de Tweets total: 47.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced @blogocorp · 19 mar.

Me gusta el concepto de Personal Branded Content que propone @GuillemRecolons. Branded content aplicado a #marcapersonal 📌

Eva Collado Durán @evacolladoduran

El Personal Branded Content como cultura de marca personal bit.ly/2ThfC1M by @GuillemRecolons #brandedcontent #marcapersonal #storytelling

🗨️ 1 🔄 3 ❤️ 12 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 19 mar.

Me encantan estas pildoritas sobre #marcapersonal que va publicando @alterarancha 😊 Son para tomar nota 🖋️

Arancha Ruiz @alterarancha

La marca personal se construye sobre algo que sabes hacer de forma diferente a los demás....

🗨️ 1 🔄 ✨ 1 ✉️

🔄 Cristina Aced retwiteó

Reputation Institute @RI_Spain_Latam · 19 mar.

¿Cuánto impacta la #reputacion del CEO en los resultados económicos de las compañías? Descúbrelo en la presentación del #CEORepTrak en el evento 'La Voz del CEO en la #ReputacionCorporativa' junto a @ThinkingHeads y @CE4reputation 📅 28M 📍 #Madrid 📌 reputacionceo.com

La voz del CEO en la reputación corporativa

SAVE THE DATE

28 de Marzo - 9:30h a 12h | Sala Bankinter | #ReputacionCEO

António Coimbra, Elena Gómez Pozuelo, Héctor Calvo y 3 más

🗨️ 1 🔄 9 ❤️ 18 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 20 mar.

Interesante lectura sobre #contentcuration para #mccupf #mcc24 #mccol6 📌

Eva Sanagustin @evasanagustin

Ejemplos que demuestran que hacer #contentcuration es posible más allá de las redes sociales. #nivelmadurezestrategiacontenidos
talesfromhebei.wordpress.com/2019/02/14/the...

Cristina Aced @blogocorp · 21 mar.

Felicidad en estado puro al leer este tuit. ¡Mil gracias Javier @LopezMenacho! 😊

Javier López @LopezMenacho

Ayer me preguntaron l@s alum@s de @DCEI_UAB, ¿qué #libro sobre #comunicación recomendarías?
Pues este de @blogocorp que ha sido actualizado en 2018. una joyita para tener una visión global de la comunica...

🔄 Cristina Aced retweeteó

Alba Guerra Recas @AlbaGuerraRecas · 22 mar.

Interesting quote from Jeff Bezos, Amazon,s founder: "a brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by doing hard things well."

🌐 Traducir Tweet

Cristina Aced @blogocorp · 23 mar.

Moltes felicitats @ssivera! 🎉🎉

Jordi Sánchez-Navarro @jordisn

Nuestra compañera de los estudios @UOCinfocom y directora académica del #masterpubliUOC @ssivera, nueva vocal en la Junta de gobierno del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, que preside la decana Rosa Romà: programapublicidad.com/rosa-roma-reel...

🌐 Traducir Tweet

Cristina Aced

@blogocorp

Seguir

Interesante hilo de [@arieljimenezgil](#) sobre blogs y revistas de [#comunicación](#). ¡Gracias por incluir Blog-o-corp en la selección! 🙌

Ariel Jiménez Gil @arieljimenezgil

#LecturasDeDomingo 📰

Ayer me preguntaron sobre publicaciones de [#comunicación](#) para consultar y esta fue la respuesta y al final espero sus...

Mostrar este hilo

5:50 - 25 mar. 2019

3 Me gusta

1

3

Twittea tu respuesta

Ariel Jiménez Gil @arieljimenezgil · 25 mar.

En respuesta a [@blogocorp](#)

Por el contrario. Gracias Cristina por compartir tus conocimientos. Un abrazo

1

↻ Cristina Aced retweetó

Raúl GONZÁLEZ ROMERO ^ @rgonzalezromero · 26 mar.

Recomendable lectura. ¡Felicidades estimada Cristina Aced @blogocorp! Nos llevas de la mano para saber transmitir muy bien los valores a través del relato corporativo. #CulturaOrganizacional ✓

Opinión del experto

CRISTINA ACED
Profesora de comunicación, escritora y docente.
de Blog-o-corp. | @cristinaaced | <http://cristinaaced.com/blog>

...o me digas cuáles
...n tus valores,
...éntamelos”

navideños a servilleteros en
Dormidina tiene un blog con
para “que nada te quite el su
complementa con una lista d
con canciones para dormir bi
estos son ejemplos de cómo

Encuentra tu relato de marca - Blog-o-corp. Blog de Cristina Aced
Hoy el discurso puramente corporativo deja paso al relato corporativo a través de historias que podríamos encontrar en cualquier magazine.
cristinaaced.com

💬 1 ↻ 3 ❤️ 4 ✉

Cristina Aced @blogocorp · 26 mar.

¡Menudo equipazo! Lástima no estar mañana en Madrid

Roberto Carreras @RobertoCarreras

Amigos!!! Mañana presentamos @Voikers_corp a las 10:00 en la Universidad CEU San Pablo (C/ Julián Romea 23) Pero en la web ya tenéis la info del dream team que hay detrás y del proyecto voikers.com

💬 ↻ 1 ❤️ 2 ✉

Cristina Aced @blogocorp · 26 mar.
[#paraleer](#) [#estudio](#) @UPFBarcelona

Martín Becerra @aracalacana

En el entorno digital son más creíbles las noticias presentadas en el formato de los medios tradicionales (prensa digital, tv) que aquellas con formato de las redes sociales (Facebook y WhatsApp), según esta interesante investigación 🤖 upf.edu/documents/2206...

Mostrar este hilo

Cristina Aced retwiteó

Sandra Vilajoana @svilajoana · 28 mar.

¿Te interesa el [#marketing](#) y la [#publicidad](#) digital? Consulta la nueva y recomendable 'Guía de Buenas Prácticas: Transparency, Ad Fraud & Brand Safety 2019' de la [@aeanunciantes](#) e [@IAB_Spain](#) [pdf] bit.ly/2FzMQVc

COMISIÓN DE INDUSTRIA PUBLICITARIA

**GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS:
TRANSPARENCY,
AD FRAUD &**

Cristina Aced @blogocorp · 28 mar.

Este año me pierdo el [#Netcom2019](#) de [@Dircomcat](#). Pero es por una buena causa [#31semanas](#) [#gordigordita](#) ¡Os sigo por redes!

Cristina Aced retwitteó

UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom · 29 mar.

T'interessa la comunicació corporativa? Recomanem 5 articles d'aquest primer trimestre del 2019, que s'han publicat a la revista #COMeIN i que no et pots perdre: bit.ly/2WjinBy

Traducir Tweet

2. Facebook

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

3. Instagram

- Publicaciones: 5

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

blogocorp • Seguir

blogocorp Hoy día de conferencias y entrevistas en @ieseschool. 4th Family Business Conference. ¡A aprender sobre #empresafamiliar! #familybusiness #proyectos #conferencias #workingmode

14 Me gusta

HACE 6 DÍAS

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar. ...

4. LinkedIn

- Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced • Siguiendo

Consultora de comunicación * social media * relaciones públicas * comunicació...
3 semanas

Muy interesante: herramienta para descargar las imágenes de [#Instagram](#) por hashtag 🖱️

Eva Moya • 3er y demás

Cyber Threat Intelligence Manager & OSINT Teacher
3 semanas

[#Instagram](#) tiene mucho que aportar desde el punto de vista del análisis de Inteligencia. Hoy en el blog te enseñé a descargar todas las imágenes publicadas por usuario, por hashtag o por lugar. ¿Te animas a dar el salto? [#redes](#) ... ver más

Descargar todas las imágenes de Instagram por usuario, hashtag y geolocalización

inteligenciacomunicaciononline.blogspot.com

12 recomendaciones · 1 comentario

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	31,698
Followers	11,701
Following	1,618
Followers ratio	7.23 followers per following
Listed	1,555

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Ariel Jiménez Gil @arieljimenezgil (Comunicador y gestor del cambio. Comparto mi experiencia en consultoría, conferencias y mi blog. #Comunicación 🇪🇸 🇨🇴 Hinchista y socio del Deportivo Cali.
2. Eva Sanagustin @evasanagustin (Redactora web freelance, escritora (x14), content curator y docente. Mezclo estrategia y #marketingdecontenidos. Creo en la inspiración. Soy feliz escribiendo📖).
3. Pablo Herreros @PabloHerreros (Periodista, comunicador... Trabajo en @GoodwillComunic. Autor de #SéTransparenteYTeLloveránClientes. Asesor 'pro bono' a @AEFundraising).
4. Javier López @LopezMenacho (Escritor | Social Media | Autor de Yo, precario, Hijos del Sur, S.O.S y La farsa de las startups | Codirector de @LaReplicaEs | Redes Sociales en @lavozdelsures).
5. Cristina Aced @blogocorp (Consultora de comunicación (digital). Periodista. PhD y docente. Mamá :) #comunicación #RRPP #PR #socialmedia #transmedia #marketing).
6. Raúl GONZÁLEZ ROMERO ^ @rgonzalezromero (Comunicador organizacional, guardián de la reputación, gestor del cambio. Vivo de lo que me apasiona. | #ComunicaciónCorporativa#TieneSentido).
7. Arancha Ruiz @alterarancha (#Headhunter & #Talentist #MarcaPersonal #QuébuscaelHeadhunter #ElMapadetuTalento #HistoriasdeCracks #Tendencias de #TalentoPositiva, práctica y curiosa.).
8. Emprendedores @Emprendedores (Twitter oficial de Emprendedores, la revista de economía y gestión de empresa líder en España.).
9. Trabajando en eCommerce en @bancosabadell. Un día sin sonreír es un día perdido, Charles Chaplin. Interesado en cualquier innovación que nos haga mejores.
10. Eva Collado Durán @evacolladoduran (Consultora Estratégica Capital Humano, Conferenciante y Escritora Libros: #ElMundoCambiaYTú y #MarcaEresTú #RRHH#TransformacionDigital #MarcaPersonal).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#archivo #comunicacin #transparencia #mccupf #marketing #mcc24 #mccol6 #ci #brandedcontent #storytelling #tiktok #reputacin #perspectivaswellcomm2019 #marcapersonal #reputacion #contentcuration #paraleer #blogsdecomunicacincristina #estudio #netcom2019

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, como indicó Cristina durante la entrevista, el blog para ella es un elemento central dentro de su ecología de medios sociales. En este sentido, en Twitter comparte sus publicaciones nuevas del blog, así como periódicamente comparte antiguas publicaciones del blog, a las que añade el hashtag archivo.
 > En Twitter comparte y describe publicaciones de otros usuarios que le son interesantes, mencionándolos y usando otros recursos digitales.
 > Entre estas publicaciones encontramos algunos hilos de Twitter.

>En Twitter recomienda ciertos tuits y valora su utilidad para los profesionales del sector, como en el caso de [este tuit](#).

>En Twitter, parece valorar la interactividad: encuentra contenido que le parece interesante y lo comparte con sus seguidores, creando un sentido de comunidad,.

>En Twitter, la mayor parte de contenido es de carácter profesional.

>En Twitter, encontramos numerosos usuarios que agradecen la labor de Cristina por compartir distintos contenidos (propios o no) en su Twitter y por compartir su conocimiento en su blog.

>En Twitter, menciona algún tuit de eventos anunciados por Twitter, a los cuales algunos no puede ir.

>En Facebook la única publicación se refiere a la publicación del blog : [La transparencia funciona \(y este caso lo demuestra\) \(28/03/2019\)](#).

>En Instagram, 4 de las 5 publicaciones se han situado en un ámbito personal.

>En Instagram, ha compartido una jornada diaria en @iesebschool, donde ha indicado “Hoy día de conferencias y entrevistas en @iesebschool. 4th Family Business Conference. ¡A aprender sobre #empresafamiliar!
#familybusiness #proyectos #conferencias #workingmode”.

>En LinkedIn, una publicación ha servido para compartir la publicación del blog, la cual también ha compartido en los otros medios sociales.

>En LinkedIn, en la otra publicación ha compartido una publicación de otro usuario sobre un recurso en línea para descargar las imágenes de #Instagram por hashtag, lo cual puede haber servido para actualizar y estar al día en habilidades en su sector profesional.

>En general, Cristina comparte numeroso material que encuentra en medios sociales, principalmente. En este sentido, parece intentar estar al día en su ámbito profesional y crear comunidad con otros profesionales y con sus estudiantes del Máster de la UOC.

>En general, presenta un perfil de Content Curator.

Observación 6

Nombre	Cristina Aced
Fecha de la observación	10/06/2019
Periodo de la observación	27 de mayo del 2019 - 9 de abril 2019 (dos semanas)
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p>

Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Redes sociales	X	Facebook	
Blogs	X	Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	X
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X

Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	14 / 100
Tweets with @mentions	53 / 100
Tweets with #hashtags	55 / 100
Retweets	22 / 100 were retweets by @blogocorp
Tweets with links	70 / 100
Tweets with media	4 / 100
Most linked domains	tinyurl.com , twitter.com , cristinaaced.com , www.forbes.com , iabspain.es , buff.ly , www.marketingdirecto.com , eepurl.com
Twitter clients usage	Twitter for Android, Evergreen Post Tweeter, Hootsuite Inc., Twitter for iPad, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 46

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced
@blogocorp

Seguir

Guía práctica para que tu actividad en redes sociales no arruine tu carrera profesional -
#archivo

Guía práctica para que tu actividad en redes sociales no arruine tu carrera pr...
Publica lo que quieras en tus redes sociales pero sé consciente de las consecuencias que puede tener.
cristinaaced.com

17:15 - 27 may. 2019

1 Retweet 8 Me gusta

Twittea tu respuesta

María José Martínez @MarsyMartinez · 27 may.

En respuesta a @blogocorp

"Lo que no harías offline, es mejor que tampoco lo hagas online" me ha parecido un sencillo pero gran consejo 😊 Gracias por el post, Cristina!

Cristina Aced @blogocorp · 28 may.

¡Gracias, María José! Me alegro de que te haya resultado útil 😊

Cristina Aced @blogocorp · 28 may.
¡Qué chulada! #Tecnología #docencia

Cristian Olivé @xtianolive
¿Se puede trabajar literatura a partir de @GoogleDoodles y con realidad aumentada? ¡Pues sí!

Abro hilo virtual.

Mostrar este hilo

1 1 3

Cristina Aced @blogocorp · 30 may.
#parapensar sobre los cambios de hábitos de consumo de TV

javier regueira @javierregueira
Interesantísimo. Siempre se argumenta que el consumo promedio de TV lineal continúa cerca de las 4 hr. diarias... Pero el Prime Time ha perdido 1,4 Mill espectadores en los últimos 6 años. E.d.: los targets clave en gran consumo sí abandonan el medio. twitter.com/javiervarela/s...

1

Cristina Aced @blogocorp · 30 may.
Netflix: «Competimos más con Fortnite que con HBO». Este artículo le gustará a @cscolari

Por qué las marcas deben cambiar el chip y pensar como si fueran e...
Para calmar el apetito de un consumidor cada vez más hambriento de experiencias interactivas las marcas deberán pensar como empresas de e...
marketingdirecto.com

13 43

Cristina Aced retwiteó

Nilton Navarro @NiltonNavarro · 30 may.
 #NOVEDADES de Twitter 🙌

Ahora puedes iniciar un vídeo en directo invitando hasta 3 personas a interactuar contigo para que los demás lo vean y escuchen 😊

Aquí está un ejemplo 📌
[#redessociales](#) [#communitymanager](#) [#SocialMedia](#)

1 34 42

Cristina Aced retwiteó

javiervelilla @javiervelilla · 31 may.

Tremendo error de North Face con su campaña de publicidad 'sobre' Wikipedia, editando las fotos de esta enciclopedia sustituyéndolas por alternativas con productos de la marca. Típica campaña busca-premios que sale mal

3 5 14

Cristina Aced @blogocorp · 31 may.

Hilo de @paulcapriotti sobre [#reputación](#) y [#medición](#) para pensar y reflexionar 🧠

Paul Capriotti @paulcapriotti

CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN DE LA REPUTACIÓN

Algunos modelos definen y evalúan la Reputación en función de "cómo los públicos/stakeholders valoran a una organización en función de lo que hace y dice la...

Mostrar este hilo

1 1

Cristina Aced retwiteó

María Lázaro Ávila @marialazaro · 2 jun.

La gran mentira de los «influencers». Dice aquí: "De los 35 millones € invertidos el pasado año en campañas con influencers, 12 no generaron ningún retorno para las marcas. Uno de cada 4 seguidores resultó ser un falso, y uno de cada 5 likes, comprado"

La gran mentira de los «influencers»

Hace unos días, la popular prescriptora de moda Arij, que tiene 2,6 millones de seguidores en Instagram, perdió un contrato después de que solo log...
lavozdegalicia.es

🗨️ 16 ❤️ 19 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 3 jun.

La teoría de la cámara de eco ha tenido tanto éxito porque ayuda a entender la polarización que sufrimos, e intuimos que el ecosistema de redes sociales tiene algo que ver... pero no sabemos cómo. Interesante estudio de @silviamajo y otras investigadoras

EL PAÍS

No vives en una burbuja informativa

Un nuevo estudio debilita la teoría de las cámaras de eco y muestra que los españoles consumen medios de todas las ideologías
elpais.com

🗨️ 4 ❤️ 2 ✉️

Cristina Aced retweetó

Javier Regueira @javierregueira · 3 jun.

Tufo a que pretenden huir de las connotaciones últimamente negativas de "taxi", ¿no crees? Negando lo que son, dudo que lleguen muy lejos.

become FREE become FREE

Gustavo Entrala @gentrala

Uno de los re-branding que menos se entiende y que acabo de recibir por correo:

-Lo que antes era claro -@mytaxi- pasa a ser etéreo (FreeNow)...

2 4 4

Cristina Aced

@blogocorp

Seguir

¡Muy interesante! ebook sobre
[#EmployeeAdvocacy](#) [#embajadoresdemarca](#)

Cèlia Hil @CeliaHil

Los embajadores de marca de la casa: el puente de confianza con @NanVazy

guillemrecolons.com/embajadores-de... incluye #ebook exclusivo y gratuito by @GuillemRecolons

17:04 - 3 jun. 2019

1 Me gusta

1 1

Twittea tu respuesta

Cèlia Hil @CeliaHil · 3 jun.

En respuesta a @blogocorp

Sí Cristina 😊 Bon dilluns!

Traducir Tweet

1 1

Cristina Aced @blogocorp · 3 jun.

Interesante informe sobre [#ComunicaciónInterna](#) cc @SusanaMiquelSeg @maitearocas

SocialChorus @SocialChorus

Internal Communication In The Eyes Of C-Suite Leaders | Perceptions & Expectations. Download now

@IC_Kollectif

#workasone #employeeengagement...

1 2

Cristina Aced
@blogocorp

Seguir

Muy defensora y "creyente" de los
#microinfluencers y cada vez menos de los
#topinfluencers

UOCxtended @UOCxtended

Los nuevos prescriptores de calidad y con credibilidad: los microinfluencers. Las #expertasUOC @ssivera y @neuSoler y el #expertoUOC Josep M. Català hablan de ello en uoc.edu/porta/es/news.....

17:10 - 3 jun. 2019

3 Retweets 13 Me gusta

Twittera tu respuesta

Javier López @LopezMenacho · 3 jun.

En respuesta a @blogocorp

Leíste esto Cris?

El mensaje desesperado de la 'influencer' con 2,6 millones de segui...
¿Se pincha la burbuja de los influencers? Cuando algunos aún no se

Cristina Aced retweeted

Carlos A. Scolari @cscolari · 4 jun.

Alessandro Baricco: "Somos la civilización que ha interrumpido el culto a la profundidad" buff.ly/2QK0AA1 El nuevo libro de Baricco ("The Game") sale en castellano: aquí mi reseña 📖 buff.ly/2Sle4T8 #hipermediaciones

🗨️ 🔄 24 ❤️ 66 ✉️

Cristina Aced @blogocorp · 6 jun.

Muy interesante #buenasprácticas #comunicacióninterna #apps #tecnología 📱

Corporate Excellence @CE4reputation

Hoy presentamos una nueva edición de la «Serie de Casos de #BuenasPrácticas de Corporate Excellence». En esta ocasión profundizamos en el proyecto #NEXO de @elcorteingles: digitalización al servicio de la...

🗨️ 🔄 1 ❤️ 2 ✉️

Cristina Aced retweeted

María Rubio @mariarubiom · 6 jun.

La imagen de los #dircom en los #medios: el 78 % de las noticias que recogieron la versión de un director de comunicación durante el primer cuatrimestre de 2019 fueron positivas bit.ly/2KxCM32 @espaciadircom

🗨️ 🔄 1 ❤️ 3 ✉️

Cristina Aced
@blogocorp

Seguir

¿#brandedcontent? Yo lo llamaría contenido patrocinado... ¿Qué opináis @javierregueira @BCMA_Spain ?

EL PAÍS RETINA @elpais_retina

Cuando vas en el metro y alguien cotillea la pantalla de tu móvil estás poniendo en riesgo mucho más que tus conversaciones de Whatsapp. Estos son otros despistes que ponen en jaque tu privacidad #brandedcontent en colaboración con @HPEspana ow.ly/mb7f30oFH38

17:03 - 7 jun. 2019

1 Me gusta

Twittea tu respuesta

Cristina Aced retwitteó

José Manuel Velasco @JM_VelascoG · 8 jun.

Las diez conclusiones del Estudio IAB sobre redes sociales 2019. iabspain.es/wp-content/upl...

2. Blog

- > Publicaciones: 1
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

3. Instagram

- > Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

4. LinkedIn

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Cristina Aced • Siguiendo

Consultora de comunicación * social media * relaciones públicas * comunicació...
5 días

Claro y directo: la clave para liderar es dejar de pensar en uno mismo y pensar en el nosotros 🙌

Mando Liussi Depaoli • 3er y demás

CEO Incúbame Startup Incubator / Estrategia Digital / Transformación Digital / Pr...
6 días

Brillante: Ser líder, en dos pasos.

#leadership #comunicación #management

Recomendar

Cristina Aced recomienda esto

Escuela Unidad Editorial

3.459 seguidores
5 días

+ Seguir

Ayer tuvo lugar en la Escuela el evento **#10AniversarioMásterTelvaYoDona** en el que hablamos de **#Comunicación** y **#Moda** 🗨️ → <https://bit.ly/2T5deiH> .

... ver más

👍❤️👍 14 • 1 comentario

👍 Recomendar 🗨️ ➦

Xantal Llavina - Periodista • 2º

Directora-Presentadora "Revolució 4.0" TV3 Dimarts 23h i "Revolució 4.0" Catalunya...
1 día

Avui dimarts 23.10h Revolució 4.0 a TV3: Com seran les aules del segle XXI?

Avui emetem el capítol Revolució 4.0 TV3 sobre Educació i Vida Laboral, els convidats centrals del programa són Àlex Rovira i Fernando Trias de Bes. I els emprenedors catalans, que ens visiten Fernando de la Rosa de Foxize i Lea del Pozo de Tekman. A l'àgora hi trobarem els millors experts i emprenedors amb Salva López professor rocker d'ESADE, Escola 21 amb Eduard Vallory, David Bueno, Jonatan Buxeda... I respondrem algunes preguntes com: Com afectarà la revolució tecnològica a l'educació? Serà l'alumne el protagonista real del seu aprenentatge? Es mantindrà la fórmula dels deures a casa? L'Educació del futur serà digital o no serà? Google o Mestres. Pantalles o Llibres. Un capítol, amb sorpresa final, on acabarem cantant i ballant! [Àlex Rovira](#) [Celma](#) [Fernando Trias de Bes](#) [Fernando de la Rosa](#) [Herrero](#) [Jordi Pi](#) [Àlex Marquina](#) [Domènech](#) [Ricard Castellet](#) [Lea Del Pozo](#) [Salva ROCK](#) [Coral Regí](#) [Rodríguez](#) [Pere Condom-Vilà](#)....

[Ver traducción](#)

[👍](#) [👎](#) [❤️](#) 77 • 4 comentarios • 2.713 visualizaciones

[👍](#) Recomendar [💬](#) [➡](#)

Cristina Aced recomienda esto

Ester Medico • 2º
Press & External Communications Manager
2 días

Solo el 30% de los españoles confía en la comunicación corporativa

dirconfidencial.com

1 • 1 comentario

Recomendar

Añadir un comentario

Nuria Peláez
Responsable de Prensa y Contenidos en Biocat

21 horas ...

Caram, què depriment, tot i que no em sobta. Alguns mitjans s'ho han guanyat a pols, i és fàcil per al gran públic ficar tothom dins del mateix sac :(

[Ver traducción](#)

|

Cristina Aced recomienda esto

...

Carlos Alberto Scolari • 2º

Professor / Researcher at Universitat Pompeu Fabra / Barcelona
3 semanas

"Homo Videoludens 2.0: de Pacman a la gamification" (2008/2013), un libro de descarga gratuita con un Dream Team ludólogos en el índice >>>

<https://bit.ly/2rt7aBt> #videogames #ludologia

33

Recomendar

Sé el primero en comentar esto

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	31,780
Followers	11,708
Following	1,626
Followers ratio	7.20 followers per following
Listed	1,551

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Movistar España @movistar_es (Síguenos para conocer ofertas y novedades. Estamos aquí para resolver tus dudas y ayudarte | <https://t.co/c0hg7qGRk> | Privacidad: <https://t.co/KAm8ASqzU>)
2. Carlos A. Scolari @cscolari (UPF researcher: interfaces, digital media, transmedia & media ecology/evolution + TEDx + PI of H2020 Transliteracy + blogger: <https://t.co/zXc1zMJGuX>).
3. Javier Regueira @javierregueira (El único futuro posible para la publicidad: que las personas la quieran en su vida. Empresario y TEDx speaker. PhD en Branded Content. @somosZond y @BCMA Spain).
4. María Rubio @mariarubiom (#ComunicaciónHolística, #Eventos, #SMManager y #CommunityManager porque la #Comunicación es vital para cualquier marca. ¡Adoro mi trabajo! ¿Hablamos?).

5. Javier López @LopezMenacho (Escritor | Social Media | Autor de Yo, precario, Hijos del Sur, S.O.S y La farsa de las startups | Codirector de @LaReplicaEs | Redes Sociales en @lavozdelsures).
6. Raúl GONZÁLEZ ROMERO @rgonzalezromero (Comunicador organizacional, guardián de la #Reputación Disfruto mi pasión: #ComunicaciónCorporativa #GestiónDeLaInfluencia | #TieneSentido).
7. Estudio De Comunicación @EstComunicacion (Somos consultores de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas desde 1983. Síguenos también en Instagram: <https://t.co/59NrdcANel>).
8. Susana Miquel @SusanaMiquelSeg (Profesora Dpto. de Comunicación. Universitat Jaume I de Castellón. Vocal Junta Delegación Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia.).
9. Aleix Cabrera • Comunicació @adosc (Comunicació. Narrativa. Ciència • Periodista (UOC) i Farmacèutic (UB)).
10. Paul Capriotti @paulcapriotti (CEO & Founder MAINMEDIA <http://t.co/Lt9CKJ26Wd> Profesor en Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, España)).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#archivo #intangibles #reputacin #brandedcontent #comunicacininterna #trust #tecnologa #ecm19 #parapensar #mediaevolution #hipermediaciones #loreg #branding #transpa #marketing #docencia #topinfluencers #medicin #embajadoresmarca #employeeadvocacy

Análisis de la actividad en línea

>En Twitter, en numerosas ocasiones Cristina recupera posts antiguos de su blog (como este de [julio de 2018](#) sobre comunicación interna, éste de [octubre de 2018](#) sobre “Guía práctica para que tu actividad en redes sociales no arruine tu carrera profesional”, éste de [abril de 2019](#) sobre Luces y sombras del branding olfativo, este de [junio de 2018](#) sobre “No te conviertas en la causa de ninguna crisis”, éste de [febrero de 2019](#) sobre “Relaciones públicas 2.0. Edición revisada y ampliada 2018 (Editorial UOC)”, este de [febrero de 2019](#) sobre “Perspectivas Wellcomm 2019: 10 años arrojando luz en el sector de la comunicación”, éste de septiembre de 2018 sobre “[Por qué nos encanta el branded content y nos aburre la \(mala\) publicidad](#)” y más...

- >En Twitter, cuando comparte un contenido del tuit antiguo añade en el tuit el hashtag #archivo.
- >En Twitter [retuitea](#) y encuentra “una chulada” un hilo de Twitter del usuario Cristian Olivé el cual explica cómo trabajar la literatura a partir de @GoogleDoodles y con realidad aumentada. Además, tanto ese usuario como Cristina interactúan a partir del retuit.
- >En alguno de estos tuits, algún usuario comenta o agradece a Cristina sus contenidos.
- >En Twitter, en [un tuit](#) donde menciona otro tuit del usuario Javier Regueria sobre el consumo promedio de la TV, Cristina utiliza el hashtag #parapensar para invitar a sus seguidores a reflexionar sobre el contenido de este tuit (que la vez comenta otro tuit).
- >En Twitter, Cristina [comparte](#) un enlace a un medio digital, marketingdirecto.com, en el que se habla de la actualidad de Netflix. En su tuit, Cristina menciona a otro usuario de la siguiente manera “Este artículo le gustará a @cscolari”.
- >En Twitter, Cristina [retuitea](#) un tuit del usuario Nilton Navarro en el cual este anuncia novedades en Twitter “Ahora puedes iniciar un vídeo en directo invitando hasta 3 personas a interactuar

contigo para que los demás lo vean y escuchen 😊”. Tuits como este pueden poner a Cristina al día en el ámbito de la comunicación digital y los medios sociales.

>En Twitter, Cristina [retuitea](#) un tuit del usuario javiervelilla dando su opinión: “Tremendo error de North Face con su campaña de publicidad 'sobre' Wikipedia, editando las fotos de esta enciclopedia sustituyéndolas por alternativas con productos de la marca. Típica campaña busca-premios que sale mal”.

> En Twitter, Cristina [menciona](#) un hilo de Twitter del usuario Paul Capriotti sobre “CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN DE LA REPUTACIÓN” el cual recomienda con “Hilo de @paulcapriotti sobre #reputación y #medición para pensar y reflexionar”.

>En Twitter, también [retuitea](#) un tuit del usuario María Lázaro Ávila donde comparte una noticia del medio lavozdegalicia.es sobre “La gran mentira de los influencers”.

>En Twitter, [comparte](#) un enlace a una noticia sobre un estudio de @silviamajo y otras investigadoras “La teoría de la cámara de eco ha tenido tanto éxito porque ayuda a entender la polarización que sufrimos, e intuimos que el ecosistema de redes sociales tiene algo que ver... pero no sabemos cómo. Interesante estudio de @silviamajo y otras investigadoras”.

>En Twitter, [recomienda](#) “muy interesante” un recurso, un ebook sobre #EmployeeAdvocacy #embajadoresdemarca de Cèlia Hill (que le agradece la mención).

> En Twitter, la mayoría de contenido es de carácter profesional, aunque en alguna ocasión hay algún aspecto personal ([como reclamación a Movistar](#)) o desenfadado ([como este tuit](#)).

>En Twitter, también [recomienda](#) un informe, un recurso, sobre Comunicación Interna.

> En Twitter, también [comenta](#) el ámbito de los influencers y los microinfluencers, a tenor de un tuit de UOCxtended.

> En Twitter [comparte](#) su nueva publicación en el post sobre “5 estudios para estar al día en gestión de intangibles”.

>En Twitter, en ocasiones Cristina interpela y pregunta la opinión de otros usuarios, como [aquí](#).

>En Twitter, básicamente su actividad ha sido recomendar noticias referentes a la actualidad en el ámbito de la comunicación digital y compartir sus publicaciones anteriores en el post, que quizás ha programado para que se vayan publicando.

>En el blog, Cristina [comparte](#) su artículo publicado en fecha de 5 de junio de 2019 sobre “5 estudios para estar al día en gestión de intangibles”. En el blog el artículo no presenta comentarios, aunque sí que hay comentarios cuando lo publica en Twitter.

>En Instagram, la única publicación es de carácter personal (Cristina indica que ha sido madre de nuevo).

>En LinkedIn, Cristina [recomienda](#) algunos asuntos sobre actualidad de Comunicación Política.

>En LinkedIn, Cristina [recomienda](#) un nuevo programa de TV3 sobre la Revolución 4.0.

>En LinkedIn, Cristina recomienda diversas publicaciones de otros usuarios con enlaces a recursos y noticias del sector de la Comunicación Digital y Corporativa.

>En general, Cristina es prescriptora y es considerada como experta en el ámbito de comunicación digital y medios sociales por parte de sus seguidores. Cristina parece estar muy a l día en estos ámbitos.

>En general la actividad de Cristina en los medios sociales es muy alta, y podríamos decir que ella en sí mismo es como un medio de comunicación para alguien interesado en la Comunicación digital, Comunicación Corporativa y Redes Sociales. Además, su red de contactos y sus enlaces son variados y actualizados.

c) Observación final

- Cristina es una de los casos con más perfiles abierto en medios sociales y con una cantidad más elevada de publicaciones.

- Además, parece ser una persona regular en sus publicaciones y con una estrategia de periodicidad de publicaciones bastante establecida.
- Cristina está muy actualizada en todo aquello que respecta a la comunicación digital y los medios sociales, y sus publicaciones tienen un carácter marcadamente profesional.
- Tal y como está especificado en la entrevista, los medios sociales principales de Cristina son Twitter y el Blog. Después tiene un uso elevado de LinkedIn. Y posteriormente un uso esporádico de Facebook e Instagram.

a) Recursos

- En Twitter, Cristina presenta una actividad dinámica, aunque muestra una cierta estrategia a la hora de publicar sus tuits. Por ejemplo, utiliza el hashtag #archivo para publicar tuits sobre posts antiguos de su blog. En Twitter también, le gusta enlazar a contenidos que le son de interés, da su opinión, y retuits, siempre pensando en un usuario interesado en la comunicación digital y los medios sociales.
- En el blog, Cristina publica artículos sobre diferentes aspectos de la comunicación digital y los medios sociales. Estos artículos son ampliamente compartidos en otros medios sociales y parecen ser la base de su actividad en medios sociales.
- En LinkedIn, Cristina presenta una alta actividad, aunque inferior a Twitter, entre publicaciones propias (compartidas con otros medios sociales), recomendaciones y respuestas a comentarios.
- En Facebook, presenta pocas publicaciones y miméticas a las de Twitter o compartiendo sus artículos en el blog.
- En Instagram, su contenido se enmarca en una esfera personal.

b) Actividades

- En medios sociales, difunde, da engagement e interpela a estudiantes de algunas de las asignaturas en las que participa.

c) Relaciones

- En medios sociales, Cristina tiene un perfil altamente profesional, aunque interactivo, y participa en conversación con otros usuarios en el apartado de comentarios de publicaciones propias o ajenas. También agradece y comparte.
- Cristina es percibida como una experta en temas de comunicación digital y medios sociales por sus seguidores, y a la vez es curiosa y “exploradora” de contenidos digitales.
- Cristina tiene perfil en redes de Content Curator.

>En general, Cristina Aced tiene una actividad muy variada en medios sociales.

>En general, parece tener muy en cuenta dirigirse a otras personas interesadas en la comunicación digital y los medios sociales.

PERFIL DE CRISTINA

>Es un caso muy completo: es prescriptora de contenidos y además es generadora activa de contenidos. Es influyente digital y además sabe focalizar mucho su actividad en dos grandes temáticas: comunicación digital y medios sociales.